

 <i>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</i>		
<p style="text-align: center;">Progetto Bandiera</p>		
<p style="text-align: center;">RITMARE La Ricerca Italiana per il MARE</p>		
<p style="text-align: center;">Cumulative Impact Analysis: affinamento della metodologia e delle stime di impatti cumulativi</p>		
Codice documento:	Report SP3_ LIB_WP1_UO1_D5	
Data di emissione	28 Febbraio 2017	
Data prevista di rilascio	28 Febbraio 2017	
Redazione	Stefano Menegon Michol Ghezze Daniel Depellegrin	
Approvato	Andrea Barbanti	

Titolo doc: Cumulative Impact Analysis: affinamento della metodologia e delle stime di impatti cumulativi

Codice doc.: **Report SP3_LIB_WP1_UO1_D5**

Distribuzione: Pubblico

Rev	Data	Pagg.	Redaz.	Con il contributo di	Approv.
0	28/02/2017	58 + Allegati	Stefano Menegon, Michol Ghezzo, Daniel Depellegrin	Elena Gissi (IUAV), Md. Monzer Hossain Sarker (IUAV, EMMCMSP)	Andrea Barbanti

L'attività descritta nella presente pubblicazione è stata finanziata dal Progetto Bandiera RITMARE - La Ricerca Italiana per il Mare - Coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013.

Indice

Executive summary.....	5
1 Introduzione.....	7
1.1 Individuazione delle criticità.....	8
1.2 Articolazione dell'attività.....	9
2 CI ADRIPLAN 2.....	11
2.1 Formulazione del modello.....	11
2.2 Modello spaziale.....	11
2.3 Funzione di risposta.....	13
2.4 Multi stressor combination factor.....	14
2.5 Tipologie di output.....	14
2.6 Sensitivity analysis e Uncertainty analysis.....	15
3 Land-based activities e modellistica numerica.....	19
3.1 Introduzione.....	19
3.2 Applicazione del modello SHYFEM al bacino Adriatico.....	21
3.3 Risultati delle simulazioni.....	23
3.4 Valore aggiunto dall'utilizzo di modelli numerici.....	24
4 Integrazione con l'analisi degli Impatti Cumulativi.....	31
5 Revisione delle definizioni U-E-P e consolidamento delle sensitivities.....	35
5.1 Analisi dettagliata delle criticità.....	35
5.2 Descrizione delle attività.....	36
6 Caso di studio: cumulative impacts per la regione adriatica.....	42
6.1 Descrizione degli input.....	42
6.2 Risultati dell'analisi degli Impatti Cumulativi.....	44
6.3 Risultati dell'analisi dell'incertezza.....	50
6.3 Risultati dell'analisi di sensitività.....	51
7 Discussione.....	53
7.1 Modello CI ADRIPLAN 2.....	53
7.2 Modellazione numerica e LBA.....	54
7.3 Revisione delle sensitivities.....	54
7.4 Impatti Cumulativi per la regione Adriatica.....	55

Bibliografia.....	55
Allegato 1 – Analisi sulla copertura del sondaggio.....	59
Allegato 2 – Analisi preliminare di sensitività.....	60
Allegato 3 – Caso studio CI Adriatico, usi antropici e layer di input.....	62
Allegato 4 – Caso studio CI Adriatico, componenti ambientali e layer di input. .	63
Allegato 5 - Distribuzione spaziale degli impatti cumulativi per uso antropico...	67
Allegato 6 - Distribuzione spaziale degli impatti cumulativi per componente ambientale.....	68
Allegato 7 – Confronto sensitivities CI ADRIPLAN 1 – CI ADRIPLAN 2.....	69
Nei casi in cui la sensitivity non era presente per una determinata versione del modello è stato utilizzato il simbolo NaN.....	69

Executive summary

Il seguente report presenta le analisi geospaziali applicate alla stima degli impatti cumulativi dovuti alle attività antropiche per la regione Adriatica. Le analisi sono finalizzate a supportare più efficacemente le attività di Integrated Coastal Zone Management (ICM) e Maritime Spatial Planning (MSP) e costituiscono il consolidamento e l'evoluzione della metodologia sviluppata inizialmente per il progetto europeo ADRIPLAN (ADRIatic Ionian maritime spatial PLANning).

In particolare, viene presentato il modello per gli impatti cumulativi originariamente sviluppato con il progetto ADRIPLAN e qui denominato CI ADRIPLAN 1 e vengono evidenziate le criticità e le problematiche emerse sia dal punto di vista teorico e concettuale (considerata anche l'evoluzione che ha avuto la disciplina degli impatti cumulativi a livello internazionale), sia dal punto di vista della sua applicazione a scala Adriatico-Ionica.

Successivamente, viene descritto il nuovo modello concettuale, denominato CI ADRIPLAN 2, che mira, da un lato, a superare le problematiche principali del precedente modello e, dall'altro, integra una componente per l'analisi sistematica dell'incertezza (Uncertainty Analysis - UA) e della sensibilità (Sensitivity Analysis - SA).

In aggiunta al consolidamento del modello concettuale, parte dell'attività ha riguardato il consolidamento del quadro conoscitivo necessario per la reale applicazione del modello in un ambito specifico. In questo senso sono state migliorate la definizione e la caratterizzazione spaziale delle attività antropiche (Uses & Human activities), delle componenti ambientali (Environmental Components) e il consolidamento dei parametri per la quantificazione delle pressioni e delle sensibilità delle componenti ambientali alle diverse pressioni (sensitivities).

In seguito, viene presentato il lavoro svolto per migliorare la definizione delle pressioni generate da Land-Based Activities (LBA), ovvero quelle pressioni prodotte da attività antropiche costiere e terrestri che vengono trasferite al comparto marino. Sono state individuate le pressioni più rilevanti per il modello, le loro sorgenti e il trasferimento da costa a mare è stato modulato attraverso l'utilizzo di modelli numerici deterministici che simulano l'idrodinamica del bacino, il trasporto e la dispersione di sostanze e di inquinanti. I risultati di tali modelli hanno permesso di mappare le pressioni generate dalle LBA e di integrarle direttamente nel modello CI ADRIPLAN 2.

Infine, viene presentata la nuova stima degli impatti cumulativi dovuti alle attività antropiche per la regione Adriatica.

Executive summary

The report presents synthetically the geospatial analysis performed for cumulative impact assessment from anthropogenic activities in the Adriatic Region. The aim of the analysis is to support activities on ICZM and MSP through methodological advancements compared to the EU project ADRIPLAN (ADRIatic Ionian maritime spatial PLANning).

Initially, the report presents a model for cumulative impact assessment (CI ADRIPLAN 1) developed during the project ADRIPLAN, its theoretical and conceptual shortcomings, and the advancements on the international scene concerning cumulative impact assessment modelling techniques under consideration of its application on Adriatic-Ionian Region.

Then, the new conceptual model for the CI ADRIPLAN 2 is presented, that aims to fill current conceptual and modelling gaps of former CI ADRIPLAN 1 and that further integrates Uncertainty (UA) and sensitivity analysis (SA) into its modelling procedure.

Moreover, the conceptual model was improved, through the application of models in a specific context. In this sense, improvement occurred in the understanding of anthropogenic components and natural components, the quantification of pressures and the sensitivities of the environmental components towards different pressures.

Then the report presents the activities devoted to the improvement of the conceptual model concerning the integration of Land-Based Activities (LBA). LBA refer to the anthropogenic activities on land that are transferred to the marine environment. The LBA model takes into account the most relevant pressures, their sources and the transfer from coast to the open sea using hydrodynamic models for the Adriatic basin, taking into account pollution transport and dispersion phenomena. Modelling results allowed to generate specific LBA pressure maps that were integrated into the CI ADRIPLAN 2 model.

Finally a revised version of the cumulative impact assessment from anthropogenic activities in the Adriatic Region are presented.

1 Introduzione

Il progetto ADRIPLAN (ADRIatic Ionian maritime spatial PLANning) è un progetto finanziato dalla Commissione Europea - Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca (DG MARE) sotto il tema "Maritime Spatial Planning (MSP) in the Mediterranean sea and/or the Black sea".

Il progetto, realizzato da dicembre 2013 fino a luglio 2015, ha avuto come obiettivo il miglioramento dei processi di MSP in essere per la regione Adriatico-Ionica, il superamento delle barriere che sfavoriscono la piena partecipazione di tutte le nazioni coinvolte al fine di promuovere un approccio coerente e scientificamente fondato alla pianificazione transazionale dello spazio marittimo.

Nell'ambito del progetto, con lo scopo di comprendere con maggior dettaglio la relazione tra le attività antropiche e l'ambiente marino, è stata sviluppata una metodologia integrata per la stima degli impatti cumulativi. La metodologia, applicata all'intera regione Adriatico-Ionica, ha permesso di identificare spazialmente le zone nelle quali le componenti ambientali risultano fortemente impattate dalle pressioni generate dagli usi antropici. L'approccio adottato, di seguito denominato CI ADRIPLAN 1, è basato sulla metodologia inizialmente sviluppata da Halpern a livello globale (Halpern et al., 2007) e successivamente applicata e consolidata anche in altri contesti, ad es. in Mediterraneo (Micheli et al., 2013) e mar Baltico (Anderson et al., 2013; Korpinen et al., 2012).

Formalmente, il modello CI ADRIPLAN 1 costituisce una semplificazione del North Sea Impact Index (NSII) (Anderson et al., 2013) e si basa sulla suddivisione della regione di analisi utilizzando una griglia a celle regolari (es. 1x1 km, 10x10 km). Per ciascuna cella viene poi stimato l'impatto cumulativo utilizzando la seguente espressione:

$$CI = \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^k \sum_{k=1}^n s(U_i, P_j, E_k) i(U_i, M(U_i, P_j, E_k)) d(E_k)$$

Formula 1: modello per la stima degli impatti cumulativi CI ADRIPLAN 1

Dove U_i identifica l'uso antropico i -esimo, P_j la pressione j -esima prodotta da tale uso mentre E_k è la componente ambientale k -esima impattata. $s(U_i, P_j, E_k)$ costituisce la risposta dell'ecosistema E_k dovuta all'impatto ed è denominata *sensitivity*; $i(U_i, M(U_i, P_j, E_k))$ è la formulazione dell'impatto causato dall'uso U_i e propagato attraverso un modello di distanza $M(U_i, P_j, E_k)$ che definisce la distanza e la modalità con cui l'impatto si propaga nell'ambiente rispetto alla sorgente che lo ha generato. Nella fattispecie, $M(U_i, P_j, E_k)$ è rappresentato da una *inverse-distance function*, una funzione che decresce linearmente rispetto alla distanza dalla sorgente che l'ha generata. Invece $d(E_k)$ è la funzione di presenza/assenza $\{0, 1\}$ della componente ambientale considerata.

Rispetto agli "approcci tradizionali", la formulazione proposta stima l'impatto attraverso una distinzione esplicita delle pressioni che lo esercitano. Tale approccio, inizialmente introdotto da Andersen et al., 2013, permette di ottemperare in maniera specifica ai requisiti della Marine Strategy Framework Directive (MSFD - Allegato III, Tabella 2) la

quale definisce un insieme di pressioni da considerare nella valutazione del buono stato ambientale (Good Environmental Status, GES).

L'applicazione del modello CI ADRIPLAN 1 per la valutazione degli Impatti Cumulativi nell'ambito della regione Adriatico-Ionica ha richiesto la raccolta sistematica di tutti gli input necessari al modello. In particolare:

- 28 Componenti ambientali (E_k): 24 Habitats dalla classificazione EUNIS più 4 componenti ambientali suggerite ed identificate dagli esperti ADRIPLAN
- 17 Usi marini (U_i)
- 253 *sensitivities* $s(U_i, P_j, E_k)$
- 253 modelli di distanza $m(U_i, P_j, E_k)$

Le informazioni necessarie per definire i valori di *sensitivities* e i modelli di distanza sono state derivate da un sondaggio specifico condotto con un *panel* di 90 esperti che, attraverso un questionario guidato, hanno codificato la loro conoscenza sull'impatto potenziale prodotto dai 17 usi marini individuati sulle 28 componenti ambientali attraverso le 18 pressioni derivate dall'MSFD. Gli esperti erano chiamati a valutare sia la sensibilità dell'ecosistema sia la distanza di influenza degli effetti della pressione. Inoltre, gli esperti erano chiamati ad esprimere un'auto-valutazione sul livello di confidenza delle loro risposte.

1.1 Individuazione delle criticità

Le metodologie applicate nell'ambito del progetto ADRIPLAN sono state adattate dai precedenti e consolidati lavori inerenti la stima degli impatti cumulativi (Halpern et al., 2007, Korpinen et al., 2012, Micheli et al., 2013, Andersen et al., 2013). Lavori più recenti, pur mantenendo invariate le componenti di base dell'approccio tradizionale, hanno introdotto alcuni interessanti miglioramenti della metodologia (Halpern, B.S. & Fujita, R. 2013, Halpern et al., 2015, Stock, A., & Micheli, F., 2016). Alla luce di tali lavori e a seguito dell'analisi della metodologia applicata con il progetto ADRIPLAN, si riportano di seguito le criticità e le problematiche oggetto di intervento del presente lavoro.

Mancanza degli impatti dovuti alle land-based activities (LBA): nell'ambito del progetto ADRIPLAN erano state considerate esclusivamente le attività che si svolgevano in ambito marino, mentre erano stati esclusi dall'analisi gli impatti dovuti alle attività costiere (es. città e turismo costieri) e alle attività antropiche terrestri che, attraverso l'apporto dei fiumi o il dilavamento superficiale e sotterraneo, incidono sugli ecosistemi marini.

Copertura incompleta del sondaggio e del giudizio degli esperti: il sondaggio condotto con gli esperti non aveva permesso di coprire in maniera uniforme l'intero dominio di combinazioni possibili tra usi antropici, pressioni e componenti ambientali. Un'analisi condotta a posteriori (Allegato 1: Analisi sulla copertura del sondaggio) ha evidenziato le carenze principali in termini di copertura mostrando che 5 componenti ambientali (H14 - Mediterranean biocenosis of coastal detritic bottoms, H15 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge detritic bottoms, H19 - Deep-sea mixed substrata, H21 - Deep-sea muddy sand, H23 - Facies of sandy muds with *Thenea muricata*) risultavano completamente scoperte.

Inoltre, visto che metodologicamente non è stata espressamente evidenziata la differenza tra la reale mancanza di impatto e la mancanza di copertura del sondaggio, anche gli usi e le componenti ambientali che presentano più risposte potrebbero, potenzialmente, non essere completi.

Affidabilità del giudizio degli esperti: l'analisi a posteriori delle risposte dei questionari (Allegato 1) ha permesso di evidenziare che, per la maggior parte delle

combinazioni (U, P, E), il giudizio è stato formulato da un unico esperto e che, nei casi in cui sono presenti 2 o più risposte per combinazione, queste possono essere discordanti.

Il livello di confidenza non viene utilizzato: sebbene nei risultati finali del progetto ADRIPLAN il livello di confidenza (*confidence*) espresso dagli esperti venga spazializzato e discusso, questo non è stato direttamente integrato nel modello e quindi nella valutazione e stima degli impatti cumulativi.

Mancanza di una valutazione complessiva sull'incertezza e sensitività: non sono state condotte delle analisi di sensitività (Sensitivity Analysis - SA) e di incertezza (Uncertainty Analysis - UA) sull'output del modello. Tali analisi sono invece fondamentali per comprendere il livello di affidabilità dei risultati e l'importanza che i vari fattori di input del modello hanno nel contribuire all'incertezza finale, al fine di definire le criticità ma soprattutto le priorità e le strategie di consolidamento degli output del modello.

Additività nell'interazione tra gli impatti: come evidenziato nella Formula 1 (triplice sommatoria iniziale) la combinazione tra due o più impatti che agiscono nella stessa cella è completamente additiva. Tuttavia, numerosi studi (Crain et al., 2008; Darling & Cote, 2008; Ban et al., 2014; Strain et al., 2014; Cheng et al., 2015) hanno evidenziato che nella realtà le interazioni sono complesse e possono avere una combinazione non additiva.

Linearità nella risposta degli ecosistemi: il modello adottato ipotizza che la risposta degli ecosistemi ad un impatto sia lineare. Tuttavia, come evidenziato da diversi studi (Hughes et al., 2005; Large et al., 2015), tale ipotesi è molto spesso semplicistica in quanto le risposte hanno più frequentemente comportamenti non-lineari. Inoltre, in assenza di una conoscenza specifica delle singole dinamiche, andrebbe preferita la modellazione attraverso una funzione non lineare (Hunsicker, 2015; Stock & Micheli, 2016).

Parziale inapplicabilità del modello di distanza: il modello di distanza adottato ha, nella pratica, alcune importanti limitazioni. Innanzitutto, come evidenziato da Andersen et al. 2013, l'approccio si può applicare bene esclusivamente agli usi rappresentati da punti, poligoni di piccola estensione (es. acquaculture) e linee relativamente dritte, non si può invece applicare per usi rappresentati da aree più grandi (es. aree militari, siti di estrazione di sedimenti). Inoltre non si adatta bene a modellare l'impatto dovuto ad usi la cui intensità varia spazialmente all'interno dell'area.

1.2 Articolazione dell'attività

Alla luce delle criticità precedentemente descritte e al fine di migliorare complessivamente l'affidabilità della stima degli impatti cumulativi, il gruppo di lavoro coinvolto nel progetto ha articolato la propria attività nelle seguenti fasi:

- Definizione del nuovo modello CI ADRIPLAN 2 attraverso l'introduzione delle seguenti caratteristiche:
 - supporto per la gestione di usi e componenti ambientali in termini di scale di intensità e di probabilità di presenza;
 - formalizzazione di un modello spaziale più robusto e versatile che, introducendo le funzioni di convoluzione, permetta di adattarsi meglio alle differenti tipologie e rappresentazioni degli usi antropici;
 - generalizzazione della funzione di risposta degli ecosistemi;
 - modellazione parametrica della modalità di interazione/combinazione degli impatti multipli;
 - introduzione dell'opzione per assimilare direttamente le informazioni relative ad un'intensità di pressione bypassando il modello spaziale.

- definizione di una metodologia per l'analisi globale e spaziale dell'incertezza e della sensibilità dei parametri di input.

- Caratterizzazione degli impatti prodotti dalle land-based activities (LBA).
 - implementazione di modelli numerici deterministici per simulare l'idrodinamica tridimensionale del bacino Adriatico ad alta risoluzione
 - censimento dei contributi puntuali in termini di portata e carichi rilevanti per LBA di 79 fiumi
 - censimento dei contributi puntuali e lineari in termini di apporto di portate e carichi rilevanti per LBA dovuti a 40 città portuali e costiere
 - stima della media annuale di salinità, sostanza organica, fosforo totale e azoto totale per l'intera regione adriatica.
 - conversione degli output dei modelli in pressioni dirette da integrare nell'analisi degli Impatti Cumulativi (sostanza organica, fertilizzanti, sostanze sintetiche e non sintetiche e altre sostanze).

- Revisione delle definizioni e dei datasets relativi agli Usi, alle Componenti Ambientali e alle Pressioni e consolidamento delle sensitivities.
 - revisione della definizione degli usi antropici e aggiornamento dei tematismi relativi;
 - revisione della definizione delle componenti ambientali e aggiornamento dei tematismi relativi;
 - revisione e aggiornamento delle pressioni;
 - integrazione della definizione e quantificazione delle "sensitivities" attraverso analisi di letteratura e interviste con gli esperti.

Applicazione del nuovo modello e del consolidamento dei parametri di input per la stima degli impatti cumulativi per il bacino Adriatico.

2 CI ADRIPLAN 2

2.1 Formulazione del modello

Di seguito viene descritta la nuova formulazione del modello per la stima degli impatti cumulativi denominato CI ADRIPLAN 2:

$$CI = (1 - mscf) \overbrace{\left(\sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n ci(U_i, P_j, E_k) \right)}^{\text{Additive model}} + mscf \overbrace{\left(\max_{i=1}^l \max_{j=1}^m \max_{k=1}^n ci(U_i, P_j, E_k) \right)}^{\text{Dominant model}}$$

dove

$$ci(U_i, P_j, E_k) = s(U_i, P_j, E_k) \text{ rfunc} \left(i(U_i, M(U_i, P_j, E_k)) \right) d(E_k)$$

Formula 2: modello ^{°a,°b,°c} per la stima degli impatti cumulativi CI ADRIPLAN 2

$ci(U_i, P_j, E_k)$ rappresenta l'impatto unitario generato sulla componente ambientale E_k dall'uso U_i attraverso la pressione P_j . Il coefficiente $mscf$ (multi stressor combination factor) permette di modellare la modalità di interazione di più impatti sulla stessa cella. Il coefficiente può variare da 0 (effetto additivo) a 1 (effetto dominante). Valori intermedi tra 0 e 1 permettono di ottenere effetti mitigativi.

Il termine $s(U_i, P_j, E_k)$ è rimasto invariato rispetto al modello CI ADRIPLAN 1 e rappresenta la *sensitivity* della componente ambientale E_k alla pressione P_j causata dall'attività U_i . La funzione di intensità $i(U_i, M(U_i, P_j, E_k))$ rappresenta invece l'intensità relativa di P causata da U e costituisce uno degli elementi più innovativi del nuovo modello. In particolare, la funzione di intensità viene definita in maniera generale per ciascuna combinazione (U, P, E) attraverso la convoluzione dell'intensità d'uso U con una funzione gaussiana bidimensionale M . La funzione di intensità così definita può essere applicata in maniera indifferenziata per tutte le combinazioni U, P, K , tuttavia, in alcuni casi, una formulazione così generica può non essere sufficiente per descrivere in maniera verosimile la pressione generata. In questi casi è possibile introdurre una funzione di densità specifica ed è quello che è stato fatto per descrivere gli impatti dovuti alle land-based activities, dove la funzione $i(U, P, K)$ è stata sostituita dall'output spaziale di un modello numerico.

La funzione di risposta (rfunc: response function) permette invece di definire la modalità con cui l'ecosistema o la componente ambientale reagiscono ad un determinato impatto permettendo di modulare risposte non-lineari.

Infine $d(E)$ costituisce, in questa nuova formulazione, la funzione di presenza dell'ecosistema E e può variare in maniera continua da 0 a 1. $d(E)$ assumerà valore di 1 per gli habitat "fissi" (es. seabed habitats) mentre potrà assumere valori nell'intero range [0 1] per gli habitat "mobili" (es. probabilità di presenza delle tartarughe, mammiferi marini).

2.2 Modello spaziale

La formula seguente descrive la funzione di intensità "i" come convoluzione

dell'intensità d'uso U con la funzione M :

$$i(U_i, M_{U_i, P_j, E_k}) = U_i * M_{U_i, P_j, E_k}$$

che sul dominio discreto della griglia bidimensionale diventa:

$$i(U_i, M_{U_i, P_j, E_k}, x, y) = \sum_{m=-w}^w \sum_{n=-w}^w U_i(m, n) M_{U_i, P_j, E_k}(x - m, y - n)$$

Formula 3: funzione di intensità e modello di distanza.

Nelle applicazioni descritte di seguito, M coincide con una gaussiana bidimensionale parametrizzata utilizzando la deviazione standard (std). Agendo sul parametro std è possibile controllare il livello di dispersione della funzione che, nel caso pratico, corrisponde alla distanza di influenza della pressione generata da un determinato uso. I valori associati alla distanza di influenza per ogni tripletta (U, P, K) (assegnate dagli esperti attraverso i sondaggi o attraverso altre modalità che verranno descritte successivamente), sono stati correlati direttamente al parametro utilizzando la seguente espressione: $std = \text{distanza influenza} / 2$.

Si deve precisare che, in continuità con gli approcci tradizionali per il calcolo degli impatti cumulativi, il risultato della convoluzione viene riscalo nell'intervallo $[0, 1]$. La Figura 2.1 mostra un esempio di funzione di convoluzione 1D applicata per le 5 distanze di influenza previste dal sondaggio iniziale somministrato agli esperti (1km, 5km, 10km, 20km, 50km).

Tale formulazione risulta particolarmente versatile superando i limiti di applicabilità dei modelli di distanza tradizionali (Andersen et al., 2013). In particolare, può essere utilizzata per usi puntuali, lineari (di qualsiasi forma) e poligonali (di qualsiasi estensione). Inoltre può essere applicata a funzioni di densità d'uso che variano con continuità nello spazio. In Figura 2.2 è mostrata l'applicazione dell'approccio al layer di intensità del traffico marittimo: sono visibili i risultati definendo diverse distanze di influenza (5km, 10km, 20km).

Figura 2.1: esempio di funzione di convoluzione gaussiana (1D)

Figura 2.2: esempio di funzionamento del modello di distanza applicato al layer del traffico marittimo per la regione Adriatica. In alto a sinistra il layer originale del traffico. Nelle altre immagini è visibile la funzione di intensità $i(U,P,K)$ ottenuta applicando una funzione di convoluzione gaussiana 2D: 5km di influenza (in alto a destra); 10km (in basso a sinistra); 20km (in basso a destra).

2.3 Funzione di risposta

La possibilità di definire una funzione di risposta specifica (response function - rfunc) per ciascuna combinazione (U, P, E) rappresenta un altro elemento di novità introdotto con il modello CI ADRIPLAN 2. In questo modo è possibile superare il limite del modello precedente (e più in generale degli approcci tradizionali presenti in letteratura) che adottano come ipotesi base la risposta lineare degli ecosistemi a un determinato impatto.

Per semplificare l'applicazione della funzione è stata sviluppata una particolare formulazione della funzione logistica generalizzata (Generalised logistic function)¹ che, attraverso la definizione di due parametri (nrf e srf) consente di controllare in maniera precisa ed indipendente sia il livello di non-linearità (nrf - non-linear response factor) che il livello di distorsione (srf - skewness response factor). In Figura 2.3 sono riportati degli esempi di response function al variare del parametro nrf e srf.

Si osservi che rfunc ha dominio e codominio nell'intervallo [0, 1] e comprende, come caso speciale, la risposta di tipo lineare (nrf=1 e srf=0.5).

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_logistic_function

Figura 2.3: esempi di rfunc al variare del parametro nrf (immagine di sinistra) e al variare del parametro srf (immagine di destra).

2.4 Multi stressor combination factor

Il coefficiente mscf (multi-stressor combination factor) permette di definire il tipo di interazione (combinazione) tra due o più impatti sulla stessa cella. Si parla di comportamento additivo quando gli effetti vengono semplicemente sommati. Si parla invece di comportamento dominante quando il valore finale dipende solamente dalle pressioni che generano l'impatto più alto per ciascun ecosistema. Quest'ultimo modello può essere plausibile nei casi di pressioni particolarmente elevate che distruggono completamente l'ecosistema (es. dragaggio di materiale dai fondali). Un ulteriore modello di combinazione degli impatti è quello antagonistico che prevede un effetto ridotto per gli impatti successivi al primo. Ad esempio, se in una cella insistono 3 impatti il più elevato verrà pesato con coefficiente 1, il secondo con coefficiente $\frac{1}{2}$ ed il terzo con coefficiente $\frac{1}{3}$.

Come si evince dal modello CI ADRIPLAN 2 (Formula 2) il coefficiente mscf permette di far variare la combinazione di 2 o più fattori di impatto da un comportamento additivo (mscf=0) ad un comportamento dominante (mscf=1). Valori intermedi del parametro mscf descrivono invece comportamenti antagonistici. In Figura 2 è riportata, per il caso studio inerente la stima degli impatti cumulativi in Adriatico, la variazione della distribuzione spaziale degli impatti cumulativi al variare del parametro mscf.

Figura 2.4: influenza del parametro mscf nella stima degli impatti cumulativi per la regione adriatica: mscf=0.0 (sinistra), mscf=0.5 (centro), mscf=1.0 (destra).

2.5 Tipologie di output

La metodologia proposta permette, innanzitutto, di ottenere la distribuzione spaziale degli Impatti Cumulativi producendo un dataset geografico in formato raster/grid. Inoltre, vengono prodotti una serie di grafici, tabelle ed indicatori spaziali che permettono di analizzare in maniera più approfondita gli stessi risultati. Tali informazioni aggiuntive verranno descritte nel Capitolo 6.2 dedicato alla descrizione dei risultati del case study relativo all'analisi degli Impatti Cumulativi per la regione Adriatica.

2.6 Sensitivity analysis e Uncertainty analysis

Al fine di quantificare sistematicamente le incertezze associate all'applicazione del modello CI ADRIPLAN 2 per i diversi casi studio reali, è stata sviluppata una metodologia per l'analisi spaziale e globale dell'incertezza (Uncertainty Analysis - UA) e della sensibilità (Sensitivity Analysis - SA) dei principali parametri di input. Peraltro, l'analisi dell'incertezza e della sensibilità si va vieppiù affermando nel contesto internazionale come una pratica fondamentale per ogni stima degli impatti cumulativi.

Se, da un lato, la Uncertainty Analysis ha come obiettivo quello valutare il livello di incertezza finale del modello, la Sensitivity Analysis permette di quantificare il contributo all'incertezza finale dovuto a ciascun parametro di input del modello. Conseguentemente, il fine della UA per il modello CI ADRIPLAN 2 è quello di comprendere, anche spazialmente, quanto si può ritenere affidabile il risultato ottenuto. Mentre il fine della SA è quello di indirizzare gli sviluppi futuri in termini di ricerca e di acquisizione di informazioni partendo dai parametri che maggiormente contribuiscono all'incertezza finale del modello.

Tra le numerose metodologie presenti in letteratura, si è deciso di adottare un metodo globale in grado di valutare la contemporanea variazione di tutti i fattori di input. Così facendo, si riesce a stimare anche l'incertezza dovuta all'interazione tra i diversi fattori.

In particolare, per l'analisi di sensibilità sono stati utilizzati gli indici di Sobol [Sobol, 1993] i quali, analizzando la varianza degli output del modello, permettono di valutare sia l'effetto singolo di ciascun fattore (first-order), sia l'effetto complessivo (total-effect). Quest'ultimo fornisce una misura del contributo totale del fattore comprendente anche tutte le possibili sinergie e combinazioni con gli altri fattori [Homma & Saltelli, 1996].

In aggiunta, gli indici di Sobol sono preferibili, rispetto ad altri metodi basati sulla decomposizione della varianza, poiché assicurano l'esplorazione dell'intero spazio di input del modello. Inoltre possono essere applicati a qualsiasi tipologia/struttura di modello (es. non-lineare, non monotonic) senza dover sottostare ad assunzioni a priori. Rispetto ad altri metodi (es. Elementary Effects method), permettono anche di quantificare l'importanza relativa dei diversi fattori (Saltelli et al., 2005). Infine, come suggerito da Tang (Tang, 2007) gli indici di Sobol producono, rispetto ad altre misure, una stima complessiva più robusta (Liburn et al., 2009).

Nel delineare la metodologia per l'analisi di sensibilità e di incertezza, è stato adottato un flusso di lavoro comune ad entrambe [Liburn et al. 2009]:

1. individuare la funzione obiettivo dello studio;
2. selezionare i fattori di input (parametri del modello) da analizzare;
3. assegnare a ciascuno di essi una distribuzione statistica;
4. applicare un design di campionamento al fine di generare N estrazioni casuali dei parametri di input;
5. valutare il modello per ciascun dataset di input ottenendo N valori della funzione obiettivo;
6. utilizzare i risultati del punto 5) per l'analisi dell'incertezza e per ottenere una stima della sensibilità e, di conseguenza, l'importanza relativa dei fattori di input.

1. Individuare la funzione obiettivo dello studio

Uno dei principali output della stima degli Impatti Cumulativi è un grid bidimensionale dove in ogni cella è contenuto il valore dell'impatto complessivo. Per poter valutare le variabilità regionali e locali (in termini spaziali) è stata considerata, come funzione obiettivo, tutta la grid bidimensionale di output. Tuttavia, per rendere più verosimile il confronto tra differenti simulazioni la grid viene riscalata nell'intervallo [0, 1]. Tale accorgimento è assolutamente in linea con l'interpretazione principale della stima degli Impatti Cumulativi che non è quella di valutare i risultati in termini di valori assoluti bensì in termini relativi e di priorità.

2. Selezionare i fattori di input (parametri del modello) da analizzare

Il modello CI ADRIPLAN 2 contiene un alto numero di parametri di input (es. i valori di sensitivities, di distanza di impatto e rf per ciascuna combinazione (U, P, E)). Poiché, in particolare per l'analisi di sensitività, il numero di simulazioni (run simulations) necessario ad ottenere una stima robusta degli indici Sobol è correlato al numero dei parametri di input, e considerato che il modello ha tempi di esecuzione nell'ordine del 30 sec - 1 min., si è preferito, innanzitutto, definire una metodologia che permettesse l'analisi complessiva tra gruppi di parametri omogenei. In questo caso tutte le misure di incertezza basate sull'analisi della varianza (come gli indici di Sobol) possono essere adattate per operare con raggruppamenti di fattori e calcolare l'incertezza dell'intero gruppo (al costo di perdere la possibilità di quantificare singolarmente i fattori all'interno dello stesso gruppo) (Campolongo et al. 2007).

I gruppi di parametri considerati sono descritti in Tabella 2.1 e consistono in: SC (sensitivities score), D (valori di distanza), MSCF (multi-stressor combination factor) e RF (non-linear response factor).

Tabella 2.1: descrizione dei fattori utilizzati nelle analisi di sensitività ed incertezza e loro raggruppamenti

Gruppo di fattori	Fattore	Variabilità / distribuzione del parametro
SC ⁽¹⁾	s(U _i ; P _j ; E _k): sensitivity score errors	Errors from beta distribution B(s, c) with s sensitivity score (modal value) and confidence (variance) from expert judgement ranging from 0 to 1.
D ⁽¹⁾	M(U _i ; P _j ; E _k): pressure distance errors	Errors from beta distribution B(d, c) with d pressure distance (modal value) and confidence (variance) from expert judgement ranging from 0 to 50km.
MSCF	MSCF: multi-stressor combination factor	Values from uniform distribution U(0, 1) where multi-stressor combination varies from MSCF=0 for additive model, to MSCF=1 for dominant model.
RF ^(1, 2)	NR: nonlinear response factor	Values from uniform distribution U(0, 1) where the response of ecosystem components varies from NR=0 (linear response) to NR=1 (threshold response).
	SR: skewness response factor	Values from uniform distribution U(0.3, 0.7) (Stock and Micheli, 2016). For low SR values the impact occurs at low levels of pressure; for high SR values the impact occurs at high levels of pressure.

(1) 60 most weighted U_iP_jE_k relationship according to the CI results

(2) response factor

3. assegnare a ciascun fattore una distribuzione statistica

Nel definire il range di variabilità o, più specificatamente, la distribuzione di probabilità del parametro di input, si è cercato di prendere in considerazione anche i giudizi espressi dagli esperti sia in termini di sensitiviy score/distanza che in termini di livello di

confidenza. Conseguentemente, se la prassi tradizionale (es. Stock & Micheli, 2016) vede l'utilizzo di distribuzioni di probabilità uniformi per ciascun fattore, nella metodologia proposta si è adottata una distribuzione (beta distribution) che opera in un dominio finito $[0, 1]$ ma soprattutto permette di associare la moda al valore espresso dagli esperti e la varianza al livello di confidenza definito dagli stessi.

4. applicare un *design* di campionamento al fine di generare un'estrazione casuale di dimensione N dei parametri di input.

Per stimare gli indici di Sobol si è scelto di implementare una strategia quasi-Monte Carlo che, diversamente da un metodo di Monte Carlo completamente casuale consente di ridurre in maniera significativa il numero di campionamenti necessari ad una stima robusta dei parametri ottimizzando l'esplorazione dello spazio di variabilità dei parametri di input. In Figura 2.5 si può osservare il confronto tra un campionamento casuale di 256 estrazioni ottenuto con una sequenza tradizionale e con una sequenza di Sobol quasi-random.

Fig. 2.5: campionamento di 256 punti utilizzando una sequenza casuale tradizionale (sinistra) e una sequenza quasi-random (es. Sobol sequence) a destra. Si noti che la copertura maggiormente uniforme ottenuta con la sequenza quasi-random.

(fonte: Wikipedia: Sobol indices https://en.wikipedia.org/wiki/Sobol_sequence)

Nello specifico, nella nostra procedura si è adottata la sequenza *Saltelli's sampling scheme* (Saltelli, 2002; Saltelli et al., 2010) che consiste in un'estensione e miglioramento della sequenza quasi-random di Sobol al fine di ridurre ulteriormente il numero dei campionamenti richiesti e di ridurre l'errore risultante nell'analisi di sensitività. Saltelli suggerisce che il numero di campionamenti necessari per una stima adeguata del first-order, total-order e per gli indici di secondo ordine (second-order) sia legato al numero di fattori (o gruppi di fattori da analizzare) attraverso la seguente espressione: $N * (2D + 2)$ (Saltelli, 2002). Dove N è il numero di campionamenti necessari per stimare l'effetto di un singolo parametro, mentre D è il numero di parametri di input.

5. valutare il modello per ciascun dataset di input ottenendo N valori della funzione obiettivo.

Applicando la formula di Saltelli (di cui al punto precedente) al caso studio per l'analisi degli Impatti Cumulativi per la regione Adriatica, considerando che $N=4$ (numero di gruppi di fattori da stimare) e utilizzando $N=1500$ risultano 15000 campionamenti necessari per ottenere una stima robusta dei parametri di Sobol. Al fine di mantenere il

tempo necessario all'elaborazione e lo spazio necessario all'archiviazione dei risultati entro un limite ragionevole, la dimensione della cella di analisi è stata aumentata a 4 km e il grid bidimensionale risultato da ciascuna delle 15000 simulazioni è stato archiviato.

6.A Uncertainty analysis

Per prima cosa, i risultati ottenuti al punto 5) sono stati combinati (cella per cella) al fine di calcolare la distribuzione spaziale del coefficiente di variazione. Tale coefficiente (chiamato anche deviazione standard relativa e indicato generalmente con il simbolo σ^* o C_v - coefficient of variation) è un indice della precisione di una misura. C_v permette di confrontare misure di fenomeni riferite a unità di misura differenti in quanto si tratta di un numero adimensionale (ovvero non riferito ad alcuna unità di misura)².

C_v si definisce come rapporto tra la deviazione standard e la varianza:

$$C_v = \frac{\sigma}{\mu}$$

Nel caso in oggetto, rispetto all'utilizzo della deviazione standard o della varianza, permette il confronto dell'incertezza spaziale tra le diverse regioni geografiche e celle.

Inoltre, similmente a quanto proposto da Stock & Micheli 2015, per ciascuna cella viene calcolata la percentuale di simulazioni per la quali la cella risulta nel 25% e nel 10% delle celle più impattate e nel 25% e 10% di quelle meno impattate.

6.B Sensitivity Analysis

Come precedentemente descritto, l'analisi di sensitività si basa sul calcolo degli indici di Sobol. In particolare, per ciascuna cella è previsto il calcolo del first-order, del total-effect e del second-order. Tali indici possono essere rappresentati spazialmente e in forma aggregata utilizzando degli indicatori statistici complessivi per l'intera regione (es. media).

² Wikipedia, Coefficiente di variazione,
https://it.wikipedia.org/wiki/Coefficiente_di_variazione

3 Land-based activities e modellistica numerica

3.1 Introduzione

L'analisi delle criticità ha chiaramente evidenziato che uno dei limiti principali del modello CI ADRIPLAN 1 consiste nell'incapacità di individuare e modellare gli impatti dovuti alle attività antropiche costiere e, più in generale, a tutte le Land-based activities - LBA. Dal punto di vista degli impatti cumulativi, LBA è assimilato a un nuovo uso che comprende, a sua volta, diverse tipologie di attività antropiche le cui pressioni si esercitano nella regione marina adriatica. Sono state identificate le seguenti attività :

- agricoltura e allevamento
- urbano e industriale
- turismo

Parallelamente, le analisi preliminari (analisi preliminare di sensitività, interviste agli esperti, ricognizione della letteratura) hanno messo in evidenza come, tra tutte le potenziali pressioni legate alle LBA, le seguenti hanno una maggiore rilevanza nel condizionare l'affidabilità del risultato e sono riportate in ordine di priorità:

1. introduzione di composti sintetici (30 sensitivities),
2. introduzione di materia organica (28 sensitivities),
3. introduzione di specie non indigene e translocazione (18 sensitivities),
4. introduzione di fertilizzanti oppure altre sostanze ricche di azoto e fosforo (9 sensitivities),
5. introduzione di microrganismi patogeni (2 sensitivities).

La pressione di cui al punto 1 incide sui risultati del modello di impatti cumulativi in quanto attivamente richiamata da 30 sensitivities e, nell'ottica di esplicitarla, va tenuto conto che essa include tutte le sostanze riportate nella Marine Strategy Framework Directive (MSFD) per il descrittore 8, le cui sorgenti e dinamiche specifiche si differenziano per tipo di composto. Il descrittore 8 include: metalli, idrocarburi del petrolio, idrocarburi policiclici aromatici, composti organici alogenati, pesticidi e biocidi, composti organostannici, BTX, fenoli, PCDD/PCDF, BPBBE, ftalati e radionuclidi.

Le pressioni 2, 4 e 5 incidono sui risultati del modello in quanto richiamate rispettivamente da 28, 9 e 2 sensitivities e hanno in comune il fatto di essere introdotte in mare principalmente da sorgenti simili sia diffuse (poco quantificabili) sia puntuali come fiumi e città.

Infine, la pressione 3 incide sui risultati del modello in quanto rappresentata con 18 sensitivities e costituisce un caso specifico perché le principali sorgenti individuate sono porti e aree di carico/scarico delle acque di navigazione.

Quindi, per le pressioni 1, 2, 4 e 5, esercitate come principali sorgenti da fiumi e città, si sono individuate le fonti di dati da cui effettuare le stime delle sorgenti, ovvero rapporti e dati da monitoraggi di qualità delle acque, e il database CORINE land cover per quanto riguarda popolazione e flussi turistici.

Per la pressione 3 sono stati individuate come sorgenti principali le grandi aree portuali. Adottando il progetto Balmas³ come riferimento, sono stati individuati in totale 18 porti

³ <http://www.balmas.eu/>

di cui 12 in Balmas e 6 caratterizzati da un traffico passeggeri annuo superiore a 150000 passeggeri (dato 2013 In totale quindi 6 - IT; 9 - HR; 1 - AL; 1 - SI; 1 - ME). La verifica della disponibilità di dati per le sorgenti presenti nel progetto Balmas (numero e tipologia di specie invasive per ciascun porto) non ha avuto un esito positivo in quanto gli output del progetto sono risultati non disponibili o incompleti perché ancora in fase di elaborazione.

Le sorgenti puntuali per le pressioni 1, 2, 4 e 5 sono state stimate laddove i dati disponibili hanno permesso di individuare portate e concentrazioni. Nel complesso, su tutta l'area adriatica sono stati messi a punto input da:

- 79 fiumi (63 IT ; 7 -HR; 8 - AL; 1-ME)
- 40 città costiere (28 - IT; 1 -SL, 8 -HR; 2- AL; 1 ME)

La valutazione della distribuzione spazio-temporale di tali pressioni è stata effettuata attraverso un modello numerico deterministico per ovviare ad alcune stringenti limitazioni imposte dal modello spaziale precedente quali: isotropia, mancanza di integrazione temporale, mancanza di un qualunque dinamica specifica della sostanza indagata.

Sulla base della letteratura disponibile si sono effettuate le seguenti assunzioni per simulare il trasporto e la dispersione di variabili che possano costituire dei ragionevoli proxy per le pressioni individuate in precedenza:

1. la pressione composti sintetici viene assimilata all'introduzione di sostanza organica di cui al punto 2 per quelle sostanze caratterizzate da elevata lipofilità quali PCB, IPA, composti organoclorurati (Nam et al., 2008; Ma et al., 2015)
2. la pressione di sostanza organica viene stimata a partire da misure di BOD5 utilizzate nei monitoraggi e rappresenta la frazione labile della sostanza organica.
3. la pressione di specie invasive viene espressa come mappa di probabilità media di arrivo di una specie invasiva a partire da zone sorgenti. In questo caso, al modello idrodinamico si unisce il modulo di dispersione lagrangiana per simulare la dispersione di organismi passivi al nuoto.
4. la pressione causata dall'introduzione di fertilizzanti e sostanze che arricchiscono di azoto e fosforo viene espressa come azoto e fosforo totale, ove misurati, o somma dei composti di azoto e fosforo disciolti.
5. la pressione di microrganismi patogeni viene espressa con misure di Escherichia Coli oppure di Coliformi totali ove possibile.
6. la salinità superficiale al limite 34.5 g/kg viene utilizzata in letteratura (Andersen et al., 2013) per rappresentare la plume fluviale e questa viene assimilata all'area in cui vengono introdotti a livelli significativi composti quali metalli, composti non sintetici, radionuclidi (sorgenti da fiume) e, in prima approssimazione, anche pesticidi.

Per l'applicazione del modello si è individuata come scala spaziale di analisi il bacino Adriatico e come scala temporale la media annuale.

Considerate le pressioni di maggiore rilievo per il modello degli Impatti Cumulativi e la disponibilità dei dati, è stata implementata l'applicazione per la stima delle pressioni 1, 2 e 4, oltre alla valutazione della 6. La valutazione delle pressione 3 è stata impostata in termini di aree e codice, ma viene sospesa in attesa che sia pronto il database Balmas per conoscere l'intensità delle sorgenti. La pressione 5 rappresenta una bassa priorità per il modelli di Impatto Cumulativo, quindi, approntate le stime delle sorgenti e la routine per la dinamica dei fecali, la sua valutazione è stata sospesa.

3.2 Applicazione del modello SHYFEM al bacino Adriatico

Il modello idrodinamico SHYFEM nella sua versione tridimensionale è stato applicato costruendo una griglia spaziale di calcolo ad elementi finiti triangolari con maggiore risoluzione lungo la costa italiana, in cui sono stati incluse le principali lagune e sistemi deltizi oltre al primo tratto dei fiumi considerati (87016 nodi e 158180 elementi).

Figura 3.1 Griglia di calcolo e dettaglio delle lagune

La batimetria interpolata sulla griglia è derivata dalle seguenti fonti: Adriatico da Emodnet, laguna di Marano-Grado da Arpa Friuli-Venezia-Giulia, laguna di Venezia da Ritmare e Magistrato alle acque (2002), lagune del Po dai Consorzi di bonifica e la fascia costiera dell'Emilia Romagna ad alta risoluzione da ARPA Emilia.

Sono stati utilizzati 33 z-layers verticali di spessore di circa 1 metro per i primi 100 metri e poi progressivamente di spessore crescente fino a un massimo di 110 m per finire al fondo con spessore di 70 m.

La simulazione dell'anno 2014 è stata forzata con dati realistici. Le serie di vento, pioggia e flussi di calore spazialmente variabili sono state estratte dal modello MOLOCH di ISAC-CNR (<http://www.isac.cnr.it/~dinamica/projects/forecasts/index.html>). Le condizioni iniziali di temperatura e salinità sono state estratte dai dati MFS.

Al bordo aperto corrispondente alla linea di Otranto sono stati imposti valori di livello calcolati dalle costanti armoniche con FES2012 a cui è stato sommato il surge da MFS. I valori imposti di temperatura e salinità corrispondono ai profili lungo il bordo estratti da MFS.

Dettagli sul modello utilizzato si trovano in Umgiesser et al., (2004) e nel sito ufficiale del modello (www.shyfem.org). Nella configurazione dell'attuale dell'applicazione sono inclusi i termini non lineari del moto e la componente baroclinica ed è stato dato un tempo

di spin-up di un mese per permettere al modello di raggiungere l'equilibrio.

Dato il costo computazionale, l'anno di simulazione è stato frazionato in mesi disgiunti partendo da condizioni iniziali stimate da precedenti simulazioni e successivamente è stata prodotta la media annuale.

I fiumi inclusi nel modello sono quelli rappresentati in Figura 3.2; il criterio di scelta è stato molteplice: portata massima maggiore di 50 m³/s, disponibilità di misure di concentrazione dei proxy selezionati da monitoraggio. Le portate sono state stimate come portate medie annue da letteratura e in alcuni casi è stato possibile reperire la serie temporale per l'anno considerato (laguna di Venezia, laguna di Marano Grado) o come valori climatologici (Po) .

Le città incluse corrispondono a una popolazione residente superiore a 50000 abitanti oppure a un flusso turistico annuo superiore alle 70000 unità. La stima dei carichi è stata fatta sulla base degli abitanti equivalenti considerando un abitante equivalente per ogni residente e un abitante equivalente ogni due turisti. Effettuato il calcolo degli abitanti equivalenti totali per ogni città, si sono utilizzate le seguenti proporzioni per la stima di azoto (N), fosforo (P) e sostanza organica (OM): 0.06 gr N per ab.eq, 0.02 gr di P per ab.eq, e 0.3 gr sostanza organica per ab.eq. (Chapra, 1997). La stima delle portate è stata fatta partendo dal consumo medio per ab.eq di 200 litri al giorno, che è stato ridotto per considerare le sole attività pertinenti a 15 lt al giorno. Infine, è stato considerato un abbattimento dell'80% del carico ad opera dei depuratori (caso ottimistico).

Figura 3.2 fiumi e città inclusi nel modello

Nella realtà del sistema, l'immissione di carichi organici o carichi di azoto e fosforo è

soggetta a processi che ridistribuiscono i composti dalla colonna d'acqua ad altri

comparti, quali la mineralizzazione, l'assimilazione da parte di produttori primari e la precipitazione al sedimento. Non avendo come scopo l'implementazione di un modello biogeochimico è stato utilizzato un modulo di decadimento con un parametro di decadimento specifico per i tre composti (N, P, OM).

I tempi di decadimento sono stati distinti in un decadimento legato all'attività batterica e legato all'assimilazione da parte dei produttori primari. I valori per decadimento legato ad attività batterica sono stati ricavati da Lønborg (2009) di cui si sono adottati i valori a 8 gradi in condizioni invernali/autunnali. In condizioni primaverili/estive si è stimato un tempo di decadimento batterico corrispondente al massimo valore per temperature estive (18 gradi e massimo del range) a cui è stato aggiunto il contributo al decadimento da parte dell'assimilazione di produttori primari stimato dai tassi di assimilazione di nutrienti (Berenfield and Falkowski, 1997). La modulazione dei contributi è avvenuta seguendo lo schema mensile riportato da Aubry et al. 2012 per l'andamento medio trentennale dei blooms fitoplanctonici in Adriatico.

3.3 Risultati delle simulazioni

Si riportano nel seguito i risultati ottenuti dalle simulazioni come media sul periodo di analisi. Esse rappresentano la stima del contributo delle LBA al tenore di Azoto, Fosforo e Sostanza Organica nel mare Adriatico. Non rappresentano un sistema 'land-sea' completo, ma il contributo di sorgenti a terra al realizzarsi di alcune pressioni modulato per il trasporto, dispersione e diluizione a mare unitamente al contributo di una dinamica specifica semplificata. L'ordine di grandezza dei valori simulati appare coerente con le misure costiere e i valori simulati da altri modelli. Si riporta anche la salinità in quanto contributo delle acque fluviali in Mare Adriatico e proxy riconosciuto in letteratura per sostanze non rappresentate dai proxy precedenti.

Dalla figura 3.3 si evidenzia come la parte nord-occidentale è la più soggetta alle pressioni legati a LBA, in particolare area del Po e Golfo di Trieste per quanto riguarda sostanza organica e proxy legati alla salinità.

Per quanto riguarda la costa adriatica orientale, le aree maggiormente influenzate appaiono essere la zona di Durazzo e Bar insieme alle zone di Neum e Staringrad.

Figura 3.3 Salinità media (sinistra) e Sostanza Organica (destra) distribuzione media sull'intera area adriatica.

Figura 3.4 Azoto totale (sinistra) e Fosforo totale (destra) distribuzione media sull'intera area adriatica.

3.4 Valore aggiunto dall'utilizzo di modelli numerici

Il modello numerico utilizzato ha una risoluzione costiera molto elevata e permette di raggiungere un notevole dettaglio nella descrizione spaziale della distribuzione delle pressioni. Tale risoluzione non è comunemente disponibile nei prodotti rinvenibili on-line (es. Copernicus 1/16 grado, vs risoluzione variabile fino al centinaio di metri) a necessità di un così elevato dettaglio nasce dal bisogno di far interagire tra loro pressioni che hanno scale spaziali diversificate in rapporto ad usi del mare che hanno

spesso scale spaziali ridotte o puntuali. Nell'ottica di utilizzare il prodotto di cumulative impacts come effettivo supporto all'attività di un decisore, questa elevata risoluzione rappresenta un primo passo per realizzare una condizione di verosimiglianza che permette di utilizzare i risultati per piani efficaci e realistici. In figura 3.5 e in figura 3.6 si riportano le mappe medie di dettaglio per salinità e sostanza organica nel Nord Adriatico (in alto a sinistra) e nella fascia costiera dell'Emilia Romagna (RER, in alto a destra).

Fig. 3.5 Salinità media sul periodo. Alta risoluzione e tridimensionalità. In alto a sinistra, Nord Adriatico, in alto a destra, area della RER, in basso a sinistra sezione AB, in basso a destra, sezione CD.

Fig 3.6 Sostanza Organica sul periodo. Alta risoluzione e tridimensionalità. In alto a sinistra, Nord Adriatico, in alto a destra, area della RER, in basso a sinistra sezione AB, in basso a destra, sezione CD

Nella valutazione delle pressioni generate da LBA si tende a considerare la distribuzione nello strato superficiale in quanto le sorgenti utilizzate nello studio, e in generale le attività legate al mare, si svolgono nei primi 50-100 metri marini. Le sezioni riportate in figura 3.5 ed 3.6 mettono in evidenza fino a quale profondità si potrebbero estendere le pressioni (con il setup qui descritto, ovvero per esempio senza affondamento di particellato). Inoltre, esse suggeriscono che l'effetto della pressione potrebbe essere valutato in termini di intera colonna d'acqua, sola superficie o solo fondo, in funzione dalla componente ambientale su cui esse vanno ad esercitarsi (es. marine mammals, biodiversità, comunità bentoniche). In questo caso aver modulato le pressioni tramite un modello deterministico permette la stima completa tridimensionale delle pressioni.

Un altro aspetto da considerare nella valutazione di impatti cumulativi e nella pianificazione spaziale è la distribuzione delle pressioni durante eventi estremi quali eventi di piena soprattutto in associazione a pressioni caratterizzate da effetti acuti a breve termine.

A titolo esemplificativo si riportano le mappe di salinità e sostanza organica nella zona della Regione Emilia Romagna in coincidenza con un evento di piena del 21 gennaio 2014.

Fig 3.7 Salinit e Sostanza Organica istantanee in una piena del 22 Gennaio 2014.. Alta risoluzione e tridimensionalit. In alto a sinistra, Nord Adriatico, in alto a destra, area della RER, in basso a sinistra sezione AB, in basso a destra, sezione CD

La scelta di adottare delle medie annuali per la stima degli impatti cumulativi deriva dalla scala complessiva dell'informazione disponibili nel modello CI. Una questione aperta pu essere la quantificazione dello scostamento dalla media annuale influisce sul risultato. A tale scopo proponiamo in figura 3.8 e 3.9 la stima di salinit e sostanza organica mediate nei due giorni di piena da confrontare con le medie annue di figura 3.3.

Fig. 3.8 Salinità Media di un evento di piena del 21-22 gennaio 2014 - Effetto di casi estremi. In alto a sinistra, Nord Adriatico, in alto a destra, area della RER, in basso a sinistra sezione AB, in basso a destra, sezione CD.

Fig. 3.9 Sostanza Organica Media di un evento di piena 21-22 gennaio 2014 Effetto di casi estremi. In alto a sinistra, Nord Adriatico, in alto a destra, area della RER, in basso a sinistra sezione AB, in basso a destra, sezione CD.

Un ulteriore valore aggiunto del modello è la possibilità di verificare scenari di pressione da LBA cambiando le assunzioni di base relative a:

- fiumi: portate e carichi;
- città: portate, carico per abitante equivalente, flusso turistico;
- dinamica: decadimento e/o dinamica delle sostanze.

In alternativa, è possibile fare delle ipotesi di cambiamento delle condizioni al contorno del sistema, quali condizioni di cambiamento climatico e ipotesi sulle strategie di gestione. Questo è un aspetto importante nel momento in cui si vuole adottare l'utilizzo di impatti cumulativi per un'analisi di tipo 'so what'.

Infine, un importante aspetto nelle potenzialità introdotte dall'uso di un modello numerico deterministico di circolazione e dispersione consiste nella possibilità di tracciare la mappa di influenza di ciascuna sorgente. Questa informazione costituisce una base importante nella pianificazione di strategie di mitigazione e nell'utilizzo applicativo dei cumulative impacts perché consente di individuare, laddove vi siano forti impatti, non solo eventualmente la pressione e il corrispondente uso più importanti ai fini della mitigazione ma anche di identificare le sorgenti di maggiore influenza e dunque sulle quali potrebbe essere più efficace intervenire.

4 Integrazione con l'analisi degli Impatti Cumulativi

In questa sezione viene esplicitato il collegamento tra i risultati ottenuti dall'applicazione della modellistica numerica alla valutazione delle Land-based Activities e il modello degli Impatti Cumulativi.

Tabella 4.1: MSFD, Allegato III, Tabella 2. Elenco delle pressioni e degli impatti. Sono riportate in grassetto le pressioni oggetto di integrazione tra LBA e Impatti Cumulativi.

Perdita fisica	<ul style="list-style-type: none"> - Soffocamento (ad esempio con strutture antropiche o attraverso lo smaltimento di materiali di dragaggio) - Sigillatura (ad esempio con costruzioni permanenti)
Danni fisici	<ul style="list-style-type: none"> - Cambiamenti dell'interramento (ad esempio scarichi, aumento del dilavamento, dragaggio/smaltimento di materiali di dragaggio) - Abrasione (ad esempio impatto sul fondo marino causato da pesca commerciale, navigazione, attracco) - Estrazione selettiva (ad esempio esplorazione e sfruttamento delle risorse biologiche e non, sul fondo marino e sottosuolo)
Altre perturbazioni fisiche	<ul style="list-style-type: none"> - Rumore sottomarino (ad esempio causato da trasporti marittimi, attrezzatura acustica sottomarina) - Rifiuti marini
Interferenze con processi idrologici	<ul style="list-style-type: none"> - Cambiamenti importanti del regime termico (ad esempio scarichi delle centrali elettriche) - Cambiamenti importanti del regime di salinità (ad esempio costruzioni che ostacolano la circolazione dell'acqua, estrazione di acqua)
Contaminazione da sostanze pericolose	<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione di composti sintetici (ad esempio sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2000/60/CE che hanno pertinenza con l'ambiente marino, come pesticidi, agenti antivegetativi, prodotti farmaceutici, provenienti ad esempio da perdite da fonti diffuse, inquinamento provocato da navi, deposizione atmosferica e sostanze biologicamente attive) - Introduzione di sostanze e composti non sintetici (ad esempio metalli pesanti, idrocarburi, provenienti ad esempio da inquinamento provocato da navi nonché da esplorazione e sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e minerali, deposizione atmosferica, apporti fluviali) - Introduzione di radionuclidi
Emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze	<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione di altre sostanze, siano esse solide, liquide o gassose, nelle acque marine, derivante dalla loro emissione sistematica e/o intenzionale nell'ambiente marino, consentita in conformità di altra legislazione comunitaria e/o di convenzioni internazionali.
Arricchimento di nutrienti e sostanze organiche	<ul style="list-style-type: none"> - Apporti di fertilizzanti e altre sostanze ricche di azoto e fosforo (ad esempio provenienti da fonti puntuali e diffuse anche di origine agricola, acquacoltura, deposizione atmosferica) - Apporti di materiale organico (ad esempio fognature, maricoltura, apporti fluviali)

Perturbazioni biologiche	<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione di patogeni microbici - Introduzione di specie non indigene e traslocazioni - Estrazione selettiva di specie comprese le catture accidentali non bersaglio (ad esempio attività di pesca a scopi commerciali e ricreativi)
--------------------------	---

A titolo riassuntivo, in Tabella 4.1 sono riportate le pressioni e gli impatti definiti dalla MSFD e utilizzate nel modello CI ADRIPLAN 2. Nella stessa tabella sono evidenziate, in grassetto, le pressioni quantificabili attraverso gli output dei modelli numerici precedentemente descritti.

Come prima cosa i layer Azoto Totale (TA) e Fosforo Totale (TP) sono stati combinati per ottenere la pressione dovuta all'apporto di fertilizzanti totali (pTF):

$$pTF_c = \left(\log \left(1 + 1000 * (TN'_c + TP'_c) \right) \right)'$$

Formula 4.1

Dove c identifica la cella e la notazione ' (apice) identifica l'operazione di normalizzazione nell'intervallo [0, 1].

Utilizzando una formulazione simile è possibile definire anche la pressione dovuta agli apporti di materiale organico (pOM):

$$pOM_c = \left(\log \left(1 + 1000 * OM'_c \right) \right)'$$

Formula 4.2

dove OM è il layer della sostanza organica prodotto dalla modellistica 3D.

In accordo con Andersen et al., 2013, il layer pOM viene anche utilizzato come proxy per rappresentare le pressioni dovute all'introduzione di composti sintetici.

Infine viene definita una pressione (pPlume) dovuta al plume fluviale (e alle altre attività costiere) come funzione delle salinità:

$$pPlume = \begin{cases} 1 & \text{if salinity} \leq 34.5^{\text{‰}}/\text{kg} \\ 0 & \text{if salinity} > 34.5^{\text{‰}}/\text{kg} \end{cases}$$

Formula 4.3

pPlume viene utilizzato (in accordo con Andersen et al. 2013) come proxy per rappresentare le pressioni dovute all'introduzione di radionuclidi, all'introduzione di altre sostanze e all'introduzione di sostanze e altri composti non sintetici.

Il prospetto di sintesi di queste connessioni è riportato in Tabella 4.2.

I risultati ottenuti con l'applicazione delle formule 4.1, 4.2 e 4.3 sono riportati, rispettivamente, nelle figure 4.1, 4.2 e 4.3.

Tabella 4.2: layer di pressione e pressioni MSFD

pTF	Apporti di fertilizzanti e altre sostanze ricche di azoto e fosforo
pOM	Apporti di materiale organico
	Introduzione di composti sintetici
pPlume	Introduzione di radionuclidi

	introduzione di altre sostanze
	introduzione di sostanze e altri composti non sintetici.

Figura 4.1: pressione dovuta all'apporto di fertilizzanti totale pTF

Figura 4.2: pressione dovuta all'apporto di materiale organico pOM

Figura 4.3: pressione dovuta al plume pPlume

5 Revisione delle definizioni U-E-P e consolidamento delle sensitivities

5.1 Analisi dettagliata delle criticità

La revisione delle definizioni delle sensitivities è stata condotta in tre fasi:

1. integrazione delle problematiche principali relative alla copertura incompleta del sondaggio condotto con gli esperti (vedi Allegato 1). L'operazione è stata condotta con una review mirata della letteratura al fine di ottenere le informazioni sugli impatti principali (e relative sensitivities) per gli ecosistemi non coperti dal survey iniziale. In questa fase ci si è limitati a valutare l'interazione uso-componente ambientale senza esplicitare direttamente le pressioni responsabili dell'impatto. A tale scopo è stata introdotta la definizione di "Generic pressure".
2. analisi di sensitività preliminare (vedi Allegato 2) con l'obiettivo di individuare la priorità di intervento nella revisione delle sensitivities. L'analisi ha permesso di quantificare il contributo di ciascuna sensitivity all'incertezza finale del modello.
3. revisione sistematica delle sensitivities adottando un approccio organism-based maggiormente oggettivo e più facilmente tracciabile. Tale approccio mutua l'esperienza del progetto/database MarESA (www.marlin.ac.uk/).

Parallelamente alla revisione condotta nelle tre fasi, sono state parzialmente riviste le definizioni per gli usi, le pressioni e le componenti ambientali.

In particolare:

1. Usi: alcuni usi non sono ben definiti perché troppo generici e inclusivi di attività che generano pressioni su comparti diversi.
2. Pressioni: le generic pressures (GP) sono state definite da un'analisi di letteratura a posteriori a completamento delle mancanze più evidenti del survey fatto inizialmente in ADRIPLAN o per descrivere delle pressioni su componenti ambientali aggiunte successivamente. L'uso di tali pressioni però comporta che:
 - Le GP non permettono di procedere ad un'analisi complessiva delle pressioni in quanto non specificano la singola pressione;
 - Alle GP è associato un basso valore di *confidence* che rende meno affidabile l'analisi complessiva

Inoltre, la metodologia del survey con esperti (attraverso i questionari) attuata in ADRIPLAN non ha permesso di differenziare, per ciascuna combinazione Uso-Componente Ambientale, la reale assenza di pressioni dalle dimenticanze e/o non competenza di dominio degli esperti. Di conseguenza, sono presenti numerosi "buchi" nelle sensitivities e le mancanze sono evidenti principalmente nei seabed habitats. Si riscontra una generale difficoltà nel sollecitare risposte a quelle domande che gli esperti percepiscono spesso come "generiche" o comunque poco contestualizzabili.

3. Componenti Ambientali: la maggior parte delle componenti ambientali viene mutuata da EUNIS Marine Habitat classification (2007, <http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/eunis/eunis-habitat-classification/habitats>). Si aggiungono 4 categorie speciali, ovvero nursery, mammiferi marini, tartarughe e uccelli marini. Dalla revisione la descrizione delle componenti ambientali è risultata sufficientemente robusta; appaiono mancanti habitat tipici di ambienti di transizione quali delta e lagune. Questi non sono stati inclusi inizialmente perché non propriamente pertinenti all'area marina, ma sono comunque elementi di importante valore ambientale e sviluppo economico dell'area. Per quanto riguarda habitat lagunari, si suggerisce di valutare se aggiungere gli habitat EUNIS corrispondenti a:

- A5.22 Sublittoral sand in variable salinity (estuaries)
 - A5.52A - Association with *Gracilaria* spp.
- A5.32 Sublittoral mud in variable salinity (estuaries)
- A5.53321 - Association with *Zostera noltei*
- A5.5333 - Association with *Zostera marina*

La descrizione di ciascun habitat include la descrizione di alcuni organismi a comunità di organismi. Un aspetto da approfondire è se tali organismi, o quali simili, sono presenti nei reali habitat adriatici. Questo appare rilevante per la definizione delle sensitivities, come si spiegherà nel seguito.

5.2 Descrizione delle attività

In risposta a questi gap sono state effettuate le seguenti attività:

1. ridefinizione degli usi

Sono state colmate le principali carenze nelle descrizioni di modalità di uso afferenti alla stessa categoria di attività ma che esercitano pressioni su componenti ambientali diverse. In dettaglio:

- Il Trawling, nonostante nel rapporto finale ADRIPLAN appaia distinto in bottom e pelagic (Barbanti et al., 2015) dal punto di vista del modello di CI non appare tale distinzione (pag 112) sebbene il primo eserciti pressioni sul fondo e il secondo sulla colonna. Si è quindi provveduto a distinguere in voci quali Trawling e Flying.
- La voce Renewable Energy si riferisce perlopiù ad Offshore Wind farms, che attualmente non sono presenti in Adriatico, ma la cui localizzazione è oggetto di studio per il futuro (Bray et al. 2016)
- Nel caso di Military areas andrebbero distinte tra temporanee e permanenti associando possibilmente una frequenza d'uso.

2. Trattamento delle generic pressures

Le GP sono state archiviate laddove si siano trovati mezzi di più consona espressione. Lo scopo finale del lavoro è la progressiva estinzione delle generic pressures.

3. Nuovo approccio alla definizione delle sensitivities

Il percorso inizialmente intrapreso che prevedeva l'individuazione di parere esperto e/o bibliografia per caratterizzare le pressioni in maniera esplicita (e la confidence) e per consolidare i valori, si è rivelato ostico ed ha evidenziato come l'approccio strutturale delle sensitivity nel portale introduce incertezza ed ambiguità.

Si è quindi deciso di cambiare l'approccio sostanziale alle sensitivities mutuando la filosofia strutturale sottesa al portale MarESA - Marine Evidence Based Sensitivity Assessment⁴

Partendo dalla descrizione Eunis degli habitat, si sono considerati quali "esperti" gli organismi che compongono i relativi habitat in quanto sensibili o caratterizzanti l'habitat stesso. La sensibilità dell'habitat, ovvero della componente ambientale da esso rappresentata, a una certa forma di pressione è stata definita dall'insieme delle sensibilità alla suddetta pressione di tutti gli organismi partecipanti alla descrizione dell'habitat. In questo modo essa viene

4 http://www.marlin.ac.uk/species/sensitivity_rationale

definita in modo oggettivo, univoco e rintracciabile. E' possibile inoltre accedere direttamente agli studi di sensibilità da letteratura e appare più semplice contestualizzare per una data località una eventuale sensibilità data da organismi specifici non considerati nel database.

L'attività ha mutuato dagli habitat Eunis di MarESA le informazioni relative alla sensibilità degli organismi trasformando la scala originaria del portale espressa come basso, medio, alto in una scala numerica basata sulla distribuzione delle sensibilità presenti nel portale ADRIPLAN in modo da mantenere la distribuzione trimodale dei valori complessiva.

Gli habitat complessivamente mutuati sono:

Habitat code	Definizione EUNIS	Stato dell'aggiornamento
A3	Infralittoral rock and other hard substrata	MarESA completato
A 5.13	Infralittoral coarse sediment	MarESA completato
A 5.14	Circolittoral coarse sediment	MarESA completato
A 5.23	Infralittoral fine sands	MarESA completato
A 5.25	Circolittoral fine sand	MarESA completato
A 5.26	Circolittoral muddy sand	MarESA completato
A 5.33	Infralittoral sandy mud	MarESA completato
A 5.34	Infralittoral fine mud	MarESA completato
A 5.36	Circolittoral fine mud	MarESA completato

Alcuni habitat rappresentati in Adriatico sono mancanti da questa lista, in particolare:

Habitat code	Definizione
A4.7	Circolittoral rock and other hard substrata
A 4.27	Faunal communities on deep moderate energy circolittoral rock
A 5.46	Mediterranean biocoenosis of coastal detritic

	bottoms
A 5.47	Mediterranean communities of shelf-edge detritic bottoms
A 5.35	Circalittoral sandy mud
A 5.38	Mediterranean biocoenosis of muddy detritic bottoms
A 5.39	Mediterranean biocoenosis of coastal terrigenous muds
A 6.1	Deep-sea rock and artificial hard substrata
A 6.2	Deep-sea mixed substrata
A 6.3	Deep-sea sand
A 6.4	Deep-sea muddy sand
A 6.511	Facies of sandy muds with <i>Thenea muricata</i>
A 6.51	Mediterranean communities of bathyal muds
A 6.52	Communities of abyssal muds

Sono stati individuati i seguenti casi di mutuabilità o similarità tra habitat, in particolare tra 5.36 (ridefinito con MarESA) e il 5.35 (mancante, assimilato a 5.36).

La descrizione delle pressioni in MarESA ha stimolato una migliore assegnazione delle pressioni in modo da attribuire correttamente le sensitivities. Nel trasferimento dei valori di sensitivities, oltre al trasferimento di scala riportato sopra, si sono adottate le seguenti convenzioni:

1. Nella definizione delle sensitivities dalla scala MarESA alla scala ADRIPLAN, seguendo il criterio illustrato sopra, si ottiene la seguente corrispondenza: valore basso equivale a 0.2 medio a 0.5 e alto a 0.8. La confidence è stata attribuita 0.6, in quanto i dati riportati in MarESA sono frutto di un survey di letteratura internazionale e vengono riportati dettagliati significati e descrizioni a giustificazione dei valori adottati.
2. Dove possibile scegliere tra valori di sensitivity perche' esaminati in caso di esercizio di pressione medio o elevato, è stata sempre data priorità al valore più sensibile.

Per quanto riguarda le pressioni considerate, sono state definite le seguenti corrispondenze tra MarESA ed ADRIPLAN.

Pressione	MarESA	ADRIPLAN	Descrizione
Interferenze con processi idrologici	Variazione in regime termico	Variazione in regime salino	i.e. input/output di acqua
	Variazione in regime salino	Variazione in regime salino	i.e barriere fisiche, input/output di acqua
	Variazione in velocità della corrente	Non considerato	--
Contaminazioni e da sostanze pericolose	Idrocarburi	Introduzione composti NON sintetici	metalli pesanti, idrocarburi,
	Sintetici	Introduzione composti sintetici	pesticidi anti-fouling farmaceutica e sostanze prioritarie sotto la 2000/60/EC
	Radionuclidi	Radionuclidi	
Rilascio sistematico intenzionale di altre sostanze	Altre sostanze	Altre sostanze	solidi liquidi o gas in accordo con la legislazione
Arricchimento di nutrienti e materia organica	Nutrienti	Input di fertilizzanti e nutrienti	fiumi, agricoltura acquacoltura..
	Sostanza organica	Input di sostanza organica	
Danno fisico	Cambiamento fisico del fondale o del sedimento	cambiamento in siltazione = rinominata in variazione in composizione del fondale	outfalls, dragaggi e depositi
	Abrasione superficiale e profonda	Abrasione	impatto al fondo di pesca, ancoraggi
	Rimozione del substrato (estrazione)	Estrazione selettiva = rinominata in Rimozione del substrato	esplorazione e sfruttamento di risorse viventi e non da suolo e sottosuolo

Perdita fisica	Variazione in siltazione e smothering leggero	Smothering	deposito temporaneo di materiale
	Variazione in siltazione e smothering intenso	Sealing	costruzioni permanenti
Altro disturbo fisico	Rifiuti marini	Rifiuti marini	
	Rumore sottomarino	Rumore sottomarino	navigazione, attività sottomarine
Disturbo biologico	Introduzione di patogeni	Introduzione di patogeni	
	Introduzione spp non indigene	Introduzione spp non indigene	
	Rimozione di specie bersaglio e non	Estrazione selettive di specie incluse catture incidentali di specie non bersaglio	commercial and recreational fishing

Per gli habitat mancanti in MarESA e a scopo di comparazione con habitat simili è in esame un altro database pubblicato dal Servizio del Patrimonio Naturale francese (La Riviere et al., 2016) che valuta la sensibilità degli habitat in base agli organismi che lo compongono e che si basa su descrizioni di habitat assimilabili a quelli EUNIS e contestualizzati nell'ambito della regione francese. In particolare, appaiono mutuabili da qui i seguenti habitat:

Habitat code	Definizione EUNIS	Stato dell'aggiornamento
A 4.26	Mediterranean coralligenous communities moderately exposed to or sheltered from hydrodynamic action	SPNf da inserire
A 5.535	Posidonia beds	SPNf da inserire
A 5.531	Cymodocea beds	SPNf da inserire
A 5.51	Maerl Beds	SPNf da inserire

Vi sono alcuni habitat le cui sensibilità in questo database potrebbero essere confrontate con quelle proposte da MarESA (per esempio A3, A5.13) mentre sono presenti habitat lagunari e di delta corrispondenti a quelli precedentemente suggeriti come nuove componenti ambientali.

In questo database sono valutate solamente le seguenti pressioni: perdita fisica permanente (perdita d'habitat, modifica dell'habitat); perturbazione del fondale (estrazione di substrato, abrasione superficiale, media e profonda, rimaneggiamento, apporto leggero e intenso di materiale), modifica idrologica (modifica idrodinamica, cambio nell'apporto di particolato).

Per gli habitat considerati e per quelli mancanti, andrebbe effettuato un lavoro di revisione dettagliata rispetto agli habitat Eunis in termini di rappresentatività dell'habitat in contesto adriatico-ionico, specie simili, sensibilità alle diverse pressioni. Questi aspetti richiedono un lavoro ulteriore che non è possibile coprire nel corso delle attività del progetto descritto in questo report.

Il passaggio finale è consistito nell'associare ad ogni uso l'insieme corretto di pressioni generate per completare la struttura della matrice tridimensionale uso-pressioni-componente ambientali.

In Allegato 7 sono riportate le definizioni delle sensitivity associate a ciascuna combinazione U – E – K. La tabella permette, inoltre, di confrontare i valori di sensitivity tra le versioni CI ADRIPLAN 1 e CI ADRIPLAN 2.

6 Caso di studio: cumulative impacts per la regione adriatica

La metodologia sviluppata e le informazioni acquisite e descritte nei precedenti capitoli sono state applicate per l'analisi degli Impatti Cumulativi della regione Adriatica. Il dominio di analisi, rispetto all'attività svolta nel progetto ADRIPLAN, è stato ridotto, escludendo la parte ionica, in quanto non è stato possibile ottenere le informazioni minime necessarie in termini di usi e componenti ambientali.

6.1 Descrizione degli input

Gli usi antropici presi in considerazione con il modello sono stati 15 utilizzando, per la loro quantificazione e rappresentazione spaziale, 25 layer archiviati nel portale ADRIPLAN. In Allegato 3 è disponibile la lista completa degli usi e dei layer utilizzati.

Le componenti ambientali considerate sono state 36 utilizzando un totale di 46 layers archiviati nel portale. In Allegato 4 è disponibile la lista completa delle componenti ambientali e dei layer utilizzati.

Inoltre, al fine di caratterizzare gli impatti generati dalle Land-based activities, sono state utilizzati i layer di pressione così come descritti nel Capitolo 4.

In Figura 6.1 è riportata la copertura spaziale, in termini di disponibilità del dato (numero di usi e di componenti ambientali).

Figura 6.1: distribuzione spaziale della disponibilità di dati relativi al numero di usi (immagine di sinistra) e al numero di componenti ambientali (destra). L'informazione è relativa alla disponibilità del dato e non alla reale presenza dell'uso o della componente ambientale.

Figura 6.2: distribuzione spaziale della reale presenza di attività antropiche (a sinistra) e componenti ambientali (a destra) per ciascuna cella.

Si è fatto riferimento a 516 valori di sensitivities ottenute direttamente dal Data Portal di ADRIPLAN⁵ e valide per le tutte le combinazioni (U, E) di cui sopra. In Figura 6.3 è riportata una sintesi degli score potenziali ottenibili per ogni combinazione (U, E). Gli score potenziali si riferiscono all'impatto massimo che si può verificare in una cella dovuto alla combinazione (U, E) ed è ottenuto sommando tutte le sensitivities di tutte le pressioni valide per la combinazione (U, E) utilizzate dal modello. Parallelamente, sono stati utilizzati 516 valori relativi alla distanza di influenza di ciascun uso.

La versione base dell'analisi degli Impatti Cumulativi è stata condotta assegnando una funzione di risposta lineare ($nrf=1$ e $srf=0.5$) per tutte le combinazione (U, P, E) e un modello di combinazione degli impatti ($mrsf$) totalmente additivo. In questo modo i risultati sono confrontabili con le analisi tradizionali presenti in letteratura.

⁵ <http://data.adriplan.eu>

Fig 6.3: score potenziale per combinazione uso-componente ambientale

6.2 Risultati dell'analisi degli Impatti Cumulativi

Il principale output dell'analisi è la distribuzione spaziale degli Impatti Cumulativi rappresentata in Figura 6.4. Analizzando la distribuzione spaziale è possibile identificare tre aree ad elevato impatto antropico: 1) nord Adriatico, in corrispondenza delle imboccature della laguna di Venezia, del porto di Trieste e delle foci dei principali fiumi italiani; 2) acque costiere italiane (Marche, Abruzzo, Puglia); 3) acque interne della Croazia. A titolo di confronto, si riporta in Figura 6.4 (b) la distribuzione spaziale degli Impatti Cumulativi originariamente prodotta per il progetto ADRIPLAN (modello CI ADRIPLAN 1). Al fine di facilitare il confronto, la mappa è stata riscalata nell'intervallo [0, 9].

In Figura 6.5 è invece rappresentata la distribuzione del valore di impatto cumulato (score) per numero di km². Il valore medio si attesta a 1.5 score per cella.

Figura 6.4: distribuzione spaziale degli Impatti Cumulativi per la regione Adriatica.

Figura 6.4 (b): distribuzione spaziale degli Impatti Cumulativi per la regione Adriatico-Ionica (Versione CI-ADRIPLAN 1)

Figura 6.5: distribuzione dello score di impatto per numero di km2.

La tabella successiva rappresenta una visione sinottica del contributo della singola combinazione (U, E) allo score totale. Le componenti ambientali sono riportate in riga, mentre gli usi sono visibili in colonna. Le etichette per ciascuna riga e colonna riportano, in aggiunta alla descrizione, anche il contributo totale in termini percentuali dell'uso (o della componente ambientale) allo score complessivo. Viene inoltre riportata la percentuale di superficie impattata (impacted cells) dall'uso (o per la componente ambientale).

Environmental Components	Environmental Components													
	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
A3 - Infralittoral rock and other hard substrata score=0.122% - impacted cells=0.593%	0.60	0.60	0.60	0.60	0	0.50	0	0	0.20	0	0	0	0.60	0.60
A4.26 - Mediterranean coralligenous communities score=10.079% - impacted cells=18.261%	0	5	0	145	0	0	376	0	0	0	0	0	211	267
A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy score=0.002% - impacted cells=0.013%	0	0	0	0	0	0	0.60	0	0	0	0	0	0	0.63
A4.7 - Circalittoral rock and other hard substrata score=0.026% - impacted cells=0.211%	0	0	0	1	0	0	0	0	0.20	0	0	0	0	1
A5.13 - Infralittoral coarse sediment score=0.035% - impacted cells=0.671%	0	0	0	0.60	0	0	0	0.20	0.20	0	0	0	1	0
A5.14 - Circalittoral coarse sediment score=0.014% - impacted cells=0.078%	0	0	0	0.60	0	0	0	0	0.20	0	0	0	0	0
A5.23 - Infralittoral fine sands score=3.373% - impacted cells=9.022%	59	1	12	70	0	52	2	0	15	0	0	0	115	6
A5.25 - Circalittoral fine sands score=1.543% - impacted cells=3.034%	3	0	2	32	0	22	3	0	4	0	0	0	25	58
A5.26 - Circalittoral muddy sand score=3.61% - impacted cells=6.161%	7	0	9	94	0	52	14	0	9	0	0	0	39	132
A5.33 - Infralittoral sandy mud score=0.09% - impacted cells=0.981%	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
A5.34 - Infralittoral fine mud score=0.189% - impacted cells=0.745%	13	0	0	0.60	0	1	0	0	0.20	0	0	0	2	0
A5.35 - Circalittoral sandy mud score=5.794% - impacted cells=6.924%	28	0	2	55	0	70	30	0	4	0	0	0	24	362
A5.36 - Circalittoral fine mud score=4.763% - impacted cells=6.747%	2	11	1	27	1	16	31	0	4	0	0	0	10	367
A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detritic bottoms score=1.012% - impacted cells=5.366%	0	0	0	4	0	0	7	0	0	0	0	0	7	79
A5.39 - Mediterranean biocenosis of coastal terrigenous muds score=0.569% - impacted cells=15.435%	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	5	645
A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal detritic bottoms score=10.089% - impacted cells=21.391%	20	11	2	37	0	0	397	3	9	0	2	0	104	419
A5.47 - Mediterranean biocenosis of shell-edge detritic bottoms score=3.122% - impacted cells=7.584%	0	0	0	0	0	0	124	0	3	0	45	0	2	135
A5.531 - Cymodocea beds score=0.193% - impacted cells=0.343%	0	0	0	0.70	0	4	0	0	0.20	0	0	0	5	3
A5.535 - Posidonia beds score=1.22% - impacted cells=4.408%	24	0	5	25	0	2	3	0	4	0	0	0	47	7
A6.1 - Deep-sea rock and artificial hard substrata score=0.001% - impacted cells=0.013%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A6.2 - Deep-sea mixed substrata score=0.099% - impacted cells=0.334%	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
A6.3 - Deep-sea sand score=0.107% - impacted cells=0.49%	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2
A6.4 - Deep-sea muddy sand score=0.163% - impacted cells=0.963%	0	0.20	0	0	0	0	10	0	0	0	0	5	0	0
A6.51 - Mediterranean communities of bathyal muds score=4.003% - impacted cells=16.576%	0	0	0	0	0	0	130	7	0	0	0	164	0	98
A6.511 - Facies of sandy muds with <i>Thenea muricata</i> score=2.794% - impacted cells=6.852%	0	12	0	0	0	0	222	4	0	0	0	40	0	0
A6.52 - Communities of abyssal muds score=0.0% - impacted cells=0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BDS - Bathypelagic component of deep sea areas score=0.574% - impacted cells=24.216%	0	0	0	0	0	0	312	69	0	0	0	194	0	91
EM_01 - Infralittoral Seabed score=0.226% - impacted cells=2.181%	5	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	6	0
EM_02 - Circalittoral Seabed score=0.395% - impacted cells=2.605%	5	0	0	2	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
EM_03 - Bathyal seabed score=0.048% - impacted cells=0.255%	0	0	0	0	0	0	0.20	0.20	0	0	0	3	0	0
EM_04 - Abyssal seabed score=0.0% - impacted cells=0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GDR - Giant devil ray score=1.364% - impacted cells=34.561%	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	124
MM - Marine mammals score=5.33% - impacted cells=73.772%	0	0	0	8	0	0	376	24	0	0	4	32	0	33
NH - Nursery habitats score=8.784% - impacted cells=62.862%	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	806
SB - Seabirds score=11.296% - impacted cells=62.941%	0	0	0	102	0	0	299	8	0	0	11	0	175	532
TU - Turtles score=6.973% - impacted cells=88.374%	0	0	0	0	0	0	567	18	0	0	0	0	20	90
Aquaculture score=1.732% - impacted cells=21.071%														
Cables and Pipelines score=0.441% - impacted cells=7.513%														
Coastal Defence Work score=0.366% - impacted cells=0.761%														
Coastal and Maritime Tourism score=0.305% - impacted cells=44.72%														
Dumping areas for dredging score=0.021% - impacted cells=0.027%														
Land based activities score=2.616% - impacted cells=33.426%														
Maritime Transport score=29.226% - impacted cells=99.333%														
Military Areas score=1.76% - impacted cells=19.128%														
Naval base activities score=0.62% - impacted cells=20.161%														
Offshore sand deposits score=0.008% - impacted cells=0.227%														
Oil & Gas extraction score=0.19% - impacted cells=8.491%														
Oil & Gas research score=4.837% - impacted cells=58.102%														
Renewable energy facilities score=0.0% - impacted cells=0.0%														
Small scale fishery score=8.475% - impacted cells=37.857%														
Trawling score=43.373% - impacted cells=82.766%														

Le celle riportano invece il contributo (in punti base⁶) dovuto alla singola combinazione (U, E) e il valore di confidenza (*confidence*) media. Quest'ultimo valore corrisponde alla media pesata del livello di *confidence* delle *sensitivities* che hanno prodotto lo score complessivo della combinazione (U, E) e rappresentano un primo indicatore del livello di incertezza. Per rendere più immediata la lettura è stata applicata una scala di colori graduata in funzione del valore in punti base delle score.

La combinazione (U, E) che contribuisce maggiormente allo score risulta essere Trawling - Nursery Habitat con un valore di 856 punti base (8.56 %).

In Figura 6.6 è riassunto il contributo di ciascun uso allo score totale: il Trawling è l'attività antropica che genera il maggior impatto (43% del totale), seguito dal Maritime Transport (29%). Nella stessa figura sono riportate, sempre in termini percentuali, la superficie occupata da ciascun uso e la superficie impattata: il Trawling è l'uso che occupa la maggiore superficie (62%), mentre il Maritime Transport impatta quasi il 100% delle celle. Le LBA, di interesse perché introdotte con la procedura descritta nel capitolo 3, risultano il sesto uso in termini di contributo allo score totale (2.61%).

Il grafico combinato permette di riconoscere le differenti tipologie di usi antropici attraverso un confronto relativo delle diverse barre orizzontali presenti. Ad esempio, gli usi per i quali è più elevata la distanza di propagazione degli impatti attraverso i modelli di distanza sono quelli dove la percentuale tra celle impattate (barra verde) è di gran lunga superiore alla percentuale di superficie di presenza dell'uso (barra blu) (es. Oil & Gas extraction, Aquaculture).

Figura 6.6: contributo di ciascun uso in termini percentuali allo score totale (rosso), percentuale di superficie impattata rispetto alla superficie totale (verde) e percentuale di superficie in cui l'uso è presente rispetto alla superficie totale (blu).

In Figura 6.7 è riportato, per ciascun uso, il rapporto tra score generato e superficie di reale presenza. Il risultato ottenuto caratterizza il livello di "pericolosità" media dell'uso a parità di superficie. Il livello più alto è relativo all'Oil & Gas Research con un valore di 3.45, seguito dall'acquacoltura con un valore di 2.0.

⁶ https://it.wikipedia.org/wiki/Punto_base

Figura 6.7: rapporto tra score generato e superficie di presenza per ciascun uso

Figura 6.8: contributo di ciascuna componente ambientale in termini percentuali allo score totale (rosso), percentuale di superficie (di componente ambientale) impattata rispetto alla superficie totale (verde) e percentuale di superficie in cui la componente ambientale è presente rispetto alla superficie totale (blu).

In Figura 6.8 (similmente alla Figura 6.6) è riportata la sintesi del livello di impatto a cui ciascuna componente ambientale è soggetta. Le 4 componenti maggiormente impattate, con un contributo indicativo del 10% ciascuna allo score totale, sono Seabirds, Mediterranean biocenosis of coastal detritic bottoms, Mediterranean coralligenous communities e Nursery habitats. Per quasi tutte le componenti ambientali,

La barra verde e la barra blu hanno lunghezza uguale; questo indica che l'impatto copre tutta la superficie della componente in oggetto.

6.3 Risultati dell'analisi dell'incertezza

Sono stati elaborati i risultati dei 15000 *simulations runs* condotti utilizzando la metodologia descritta nel Capitolo 2.6 ed esplorando tutto lo spazio di variabilità dei fattori di input del modello. In Figura 6.9 (immagine a sinistra) è riportata la distribuzione spaziale del valore medio calcolato per ciascuna cella. Valori prossimi a 1 identificano le aree che sono risultate sempre tra le più impattate indipendentemente dalla configurazione dei parametri di input. In tal senso è possibile riconoscere degli hotspot in prossimità dell'imboccatura del Canale dei petroli della laguna di Venezia e in prossimità della città di Grado. Più in generale, il risultato ottenuto può essere utilizzato come rappresentazione alternativa della distribuzione spaziale di Figura 9.4 in quanto entrambi i risultati offrono una rappresentazione diretta degli impatti cumulativi per la regione Adriatica.

In Figura 6.9 (immagine di destra) si riporta invece la distribuzione spaziale del coefficiente di variazione (CV). Tale grandezza è un indicatore del livello di incertezza ed è caratteristico di ciascuna cella.

Figura 6.9: distribuzione spaziale della media (sinistra) e del coefficiente di variazione CV (destra).

Il 25% delle celle mostrano un CV inferiore al 30%, il 50% delle celle ha un CV inferiore al 40% ed, infine, il 75% delle celle ha un valore inferiore al 53% (Figura 6.10)

Figura 6.10: distribuzione del coefficiente di variazione CV per numero di celle

La Figura 6.11 evidenzia, per due livelli di soglia (25% a sinistra e 10% a destra), il numero di simulazioni (in termini percentuali) in cui una cella risulta tra le più impattate

(rosso) o le meno impattate (verde). Tale analisi riesce ad evidenziare le aree di hotspot e coldspot che, contemporaneamente, presentano un alto livello di affidabilità del risultato.

Le aree che rientrano nel 25% delle celle più colpite in almeno il 50% delle simulazioni coprono il 22% dell'Adriatico italiano. Allo stesso modo il 5% di celle ricade nel 25% delle più colpite in almeno il 95% delle simulazioni. Questa percentuale scende all'1,9% se si considera il 10% delle più impattate.

Figura 6.11: percentuale di quanto spesso ogni cella ricade nel 25% (sinistra) e nel 10% (destra) delle celle più o meno impattate. La scala di colori rossa si riferisce alle celle più impattate mentre la verde a quelle meno impattate.

6.3 Risultati dell'analisi di sensitività

Sono stati stimati, per ciascuna cella, gli effetti del primo ordine (first-order), gli indicatori di sensitività totale (total effects) e le interazioni tra coppie di fattori (second-order). I risultati, riportati nella Tab. 6.1, mostrano che—in media—il fattore più importante in termini di incertezza è il multi-stressor combination factor (mscf), con un contributo medio all'incertezza totale del 53,6% (first-order), seguito dal response factor (rf) con il 17,5 %. I fattori meno problematici risultano i sensitivity scores (5.9%) e le distanze di propagazione dell'impatto (4.4%). Come mostrato in Fig. 6.12 (a) gli indicatori di primo ordine possono variare notevolmente per le diverse celle della regione di analisi. Tale variazione è evidente per i fattori mscf e rf, dove i rispettivi istogrammi presentano un'alta dispersione.

La somma degli indici di primo ordine (Tab. 6.1 - S1 media) è di circa 81,4%, indicando che mediamente è presente un certo grado di interazione (18,6%) tra i fattori (la completa assenza di interazione produrrebbe una somma di 100%). La variabilità della somma del primo ordine attraverso le celle della griglia è mostrata in Fig. 6.13.

Per quanto riguarda le misure del secondo ordine, in Tab. 6.2 è riportato il valore medio per ciascuna combinazione di coppie di fattori. Il fattore rf mostra interazioni superiori agli altri fattori. Tuttavia, si deve precisare che questa analisi ha evidenziato alcuni problemi di stabilità numerica; conseguentemente, i risultati non possono essere considerati completamente affidabili.

Tab. 6.1: valore medio dell'indice di primo ordine (S1) e del contributo totale (ST)

	S1 media	ST media
mscf	53.6	62.3
rf	17.5	32.6
scores	5.9	12.1
distances	4.4	11.7

Tab. 6.2: valore medio delle interazioni di secondo ordine tra le combinazioni di fattori di input. I valori sono espressi in percentuale.

	mscf	rf	distances	scores
mscf	-	3.1	0	0.7
rf	3.1	-	3.8	1.0
distances	0	3.8	-	0
scores	0.7	1.0	0	-

Figura 6.12: distribuzione dell'indice di primo ordine e dell'effetto totale

Figura 6.13: distribuzione della somma, per ogni cella, degli indici di primo ordine dovuti ai 4 fattori di input.

7 Discussione

7.1 Modello CI ADRIPLAN 2

La nuova formulazione del modello per l'analisi degli impatti cumulati CI ADRIPLAN 2 introduce numerose funzionalità e consente di superare diverse criticità presenti nella precedente formulazione. Le nuove caratteristiche, come la possibilità di operare con layer di intensità per gli usi e le componenti ambientali (e non solo presenza assenza), il supporto per funzioni di risposta non lineari e la possibilità di gestire combinazioni non additive degli impatti, lo rendono confrontabile con lo stato dell'arte a livello internazionale.

L'introduzione di un modello di propagazione spaziale degli impatti (modello di distanza) incentrato sulle funzioni di convoluzione bidimensionale permette di generalizzare l'approccio e renderlo applicabile, come soluzione di base, a tutti le dinamiche di interazione uso antropico–componente ambientale.

Lo sviluppo di una metodologia che consente di operare l'analisi globale e sistematica della sensibilità e dell'incertezza ha permesso di affiancare, alla metodologia tradizionale, uno strumento potente per interpretare in maniera corretta il risultato, anche in ottica di un suo utilizzo a supporto delle attività di MSP. Lo stesso strumento, inoltre, può essere utilizzato per quantificare i punti di forza e le criticità consentendo di indirizzare i futuri lavori finalizzati al consolidamento della metodologia e dei risultati ottenuti.

7.2 Modellazione numerica e LBA

La capacità di poter caratterizzare in maniera esplicita le pressioni generate da attività antropiche specifiche rappresenta un importante elemento di novità dell'attività svolta.

I risultati ottenuti rappresentano la stima del contributo delle LBA al tenore di azoto, fosforo e sostanza organica.

L'utilizzo dei modelli numerici nasce dall'esigenza di quantificare, nella maniera più verosimile possibile, le pressioni che coinvolgono gli ecosistemi marini, dovute alle attività antropiche costiere e terrestri. La soluzione adottata ha permesso di ottenere un sistema 'land-sea' che, seppur non completamente sviluppato, è in grado di quantificare il contributo delle LBA (fiumi, città) in termini di fertilizzanti (azoto e fosforo), sostanza organica e salinità attraverso una dinamica specifica semplificata.

Una parte consistente del lavoro ha riguardato la preparazione dei dati di input del modello con la raccolta delle portate dei 78 fiumi con le relative concentrazioni di sostanze presenti e le informazioni relative alle 40 città considerate. Inoltre, le attività di definizione del problema, di esecuzione delle simulazioni e di analisi dei risultati sono complesse e hanno richiesto competenze fortemente specializzate.

Un elemento fondamentale del lavoro ha riguardato la definizione di una metodologia per integrare gli approcci tradizionali della modellistica numerica con l'analisi degli Impatti Cumulativi. La metodologia sviluppata consente di assimilare gli output dei modelli all'interno dell'analisi degli impatti cumulativi attraverso una loro trasformazione in pressioni dirette ed è generalizzabile anche per usi differenti alle LBA. Ad esempio, potrebbe essere applicata per rappresentare meglio la dispersione di inquinanti dovuta al traffico marino tenendo conto dell'idrodinamica di bacino e di un modello di dispersione/diffusione o, più in generale, per tutti i casi in cui il modello di base di propagazione degli impatti (isotropo, senza integrazione temporale e privo di qualsiasi dinamica specifica) non è sufficientemente adatto a rappresentare il fenomeno in oggetto.

Per una discussione specifica sulle potenzialità di utilizzo dei modelli numerici a supporto dell'analisi degli Impatti Cumulativi, si rimanda al capitolo 3.4.

7.3 Revisione delle sensitivities

L'attività svolta per definire e quantificare le modalità di risposta degli ecosistemi è risultata particolarmente complessa e articolata. Il lavoro è stato diviso in tre fasi (survey con gli esperti, literature review, approccio organism-based MarESA) tra di loro separate e non strettamente collegate che, non sempre, hanno portato a risultati omogenei. I tre passaggi si sono resi necessari per cercare di migliorare la percentuale di copertura in termini di combinazioni (U,P,E). La metodologia organism-based basata sul progetto MarESA si è rivelata particolarmente interessante e di più facile generalizzazione ed estensione e sarà sicuramente oggetto di futuri approfondimenti.

Lo sforzo principale, fino ad ora, è stato indirizzato nel definire la sensibilità dell'ecosistema ad una determinata pressione (sensitivity). Tuttavia, l'analisi di sensitività ha evidenziato la necessità di approfondire anche altri fattori di input (es. response function, multi stressor combination factor). Queste nuove esigenze devono sicuramente rientrare in una revisione/aggiornamento del quadro informativo necessario a comprendere meglio il comportamento degli ecosistemi soggetti ad un impatto.

7.4 Impatti Cumulativi per la regione Adriatica

La stima degli Impatti Cumulativi per la regione Adriatica è stato il primo esempio di applicazione della nuova formulazione del modello e delle nuove metodologie di analisi integrata.

I risultati ottenuti hanno permesso di identificare e di quantificare le aree a maggior impatto e l'analisi dell'incertezza si è rivelata uno strumento efficace e fondamentale per consolidare i risultati ottenuti.

Inoltre, il case study in oggetto ha permesso di collaudare l'integrazione tra analisi degli Impatti Cumulativi e modellistica numerica. In tal senso, il contributo delle land-based activities allo score totale non è risultato trascurabile. Il valore medio per l'intera regione (2.67%) deve essere interpretato tenendo conto del carattere fortemente localizzato delle sorgenti di impatto (foce dei fiumi, città) assumendo un'importanza significativa nelle zone costiere, in particolare quelle dell'alto Adriatico in corrispondenza della foce dei principali fiumi italiani e città costiere e portuali. Sicuramente l'analisi specifica di tale contributo deve essere approfondita meglio.

Inoltre, l'utilizzo di un modello spaziale per la valutazione dell'incertezza consente, fin da ora, di offrire strumenti nuovi per la presentazione dei risultati, maggiormente funzionali a cogliere, simultaneamente, le criticità dal punto di vista dell'impatto sugli ecosistemi e il livello di affidabilità del risultato.

Bibliografia

Andersen, J. H., Stock, A., Heinänen, S., Mannerla, M., & Vinther, M. (2013). Human uses, pressures and impacts in the eastern North Sea. *Aarhus University, DCE-Danish Centre for Environment and Energy*, 136.

Barbanti A., Campostrini P., Musco F., Sarretta A., Gissi E. (eds.) (2015). Developing a Maritime Spatial Plan for the Adriatic-Ionian Region. CNR-ISMAR, Venice, IT. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.48231>

Aubry, F. B., Cossarini, G., Acri, F., Bastianini, M., Bianchi, F., Camatti, E., ... & Socal, G. (2012). Plankton communities in the northern Adriatic Sea: patterns and changes over the last 30 years. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 115, 125-137.

Batista, M. I., Henriques, S., Pais, M. P., & Cabral, H. N. (2014). Assessment of cumulative human pressures on a coastal area: Integrating information for MPA planning and management. *Ocean & Coastal Management*, 102, 248-257.

Behrenfeld, M. J., & Falkowski, P. G. (1997). A consumer's guide to phytoplankton primary productivity models. *Limnology and Oceanography*, 42(7), 1479-1491.

Bray, L., Reizopoulou, S., Voukouvalas, E., Soukissian, T., Alomar, C., Vázquez-Luis, M., & Hall-Spencer, J. M. (2016). Expected Effects of Offshore Wind Farms on Mediterranean Marine Life. *Journal of Marine Science and Engineering*, 4(1), 18.

Campolongo, F., Cariboni, J., & Saltelli, A. (2007). An effective screening design for sensitivity analysis of large models. *Environmental modelling & software*, 22(10), 1509-1518.

Chapra S.C., (1997) Surface water quality modeling McGraw-Hill

Crain, C.M., Kroeker, K. & Halpern, B.S. (2008) Interactive and cumulative effects of multiple human stressors in marine systems. *Ecology Letters*, 11, 1304–1315.

Darling, E.S. & Cote, I.M. (2008) Quantifying the evidence for ecological synergies. *Ecology Letters*, 11, 1278–1286.

Davies, C. E., Moss, D., & Hill, M. O. (2004). EUNIS habitat classification revised 2004. *Report to: European Environment Agency-European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity*, 127-143.

da Luz Fernandes, M., Esteves, T. C., Oliveira, E. R., & Alves, F. L. (2017). How does the cumulative impacts approach support Maritime Spatial Planning?. *Ecological Indicators*, 73, 189-202.

European Union (2008) Directive 2008/56/EC of the European Parliament of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive). *Official Journal of the European Union L164*: 19-40.

European Parliament Council (EPC) Directive 2014/89/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 establishing a framework for maritime spatial planning, *Off.J.Eur.Union L257*: 135{145.

Guarnieri G., Bevilacqua S., De Leo F., Farella G. et al. (2016) The Challenge of Planning Conservation Strategies in Threatened Seascapes: Understanding the Role of Fine Scale Assessments of Community Response to Cumulative Human Pressures - *PloS one*

Halpern, B. S., Frazier, M., Potapenko, J., Casey, K. S., Koenig, K., Longo, C., & Walbridge, S. (2015). Spatial and temporal changes in cumulative human impacts on the world's ocean. *Nature communications*, 6.

Halpern, B.S. & Fujita, R. (2013) Assumptions, challenges, and future directions in cumulative impact analysis. *Ecosphere*, 4, 1–11.

Halpern, B. S., Selkoe, K. A., Micheli, F., & Kappel, C. V. (2007). Evaluating and ranking the vulnerability of global marine ecosystems to anthropogenic threats. *Conservation Biology*, 21(5), 1301-1315.

Homma, T., & Saltelli, A. (1996). Importance measures in global sensitivity analysis of nonlinear models. *Reliability Engineering & System Safety*, 52(1), 1-17.

Hunsicker, M.E., Kappel, C.V., Selkoe, K.A., Halpern, B.S., Scarborough, C., Mease, L. & Amrhein, A. (2015) Characterizing driver–response relationships in marine pelagic ecosystems for improved ocean management. *Ecologica Applications*.

Iooss, B., & Lemaître, P. (2015). A review on global sensitivity analysis methods. In *Uncertainty Management in Simulation-Optimization of Complex Systems* (pp. 101-122). Springer US.

Korpinen, S., & Andersen, J. H. (2016). A Global Review of Cumulative Pressure and Impact Assessments in Marine Environments. *Frontiers in Marine Science*, 3, 153.

Korpinen S, Meidinger M, Laamanen M (2013) Cumulative impacts on seabed habitats: An indicator for assessments of good environmental status. *Mar Pollut Bull* 74(1): 311{319.

Korpinen, S., Meski, L., Andersen, J. H., & Laamanen, M. (2012). Human pressures and their potential impact on the Baltic Sea ecosystem. *Ecological Indicators*, 15(1), 105-114.

Lilburne, L., & Tarantola, S. (2009). Sensitivity analysis of spatial models. *International Journal of Geographical Information Science*, 23(2), 151-168.

La Rivière, M., Aish, A., Gauthier, O., Grall, J., Guérin, L., Janson, A. L., ... & Thiébaud, E. (2016). Assessing benthic habitats' sensitivity to human pressures: a methodological framework. Summary report. Rapport SPN, 87.

Lønborg C., K Davidson K., Álvarez–Salgado XA, Miller AEJ (2009) Bioavailability and bacterial degradation rates of dissolved organic matter in a temperate coastal area during an annual cycle *Marine Chemistry* 113 (3), 219-226

Loucks, D. P., Van Beek, E., Stedinger, J. R., Dijkman, J. P., & Villars, M. T. (2005). *Water resources systems planning and management: an introduction to methods, models and applications*. Paris: Unesco.

Ma, Y., C. J. Halsall, J. D. Crosse, C. Graf, M. Cai, J. He, G. Gao, and K. Jones (2015), Persistent organic pollutants in ocean sediments from the North Pacific to the Arctic Ocean, *J. Geophys. Res. Oceans*, 120, 2723–2735

Micheli F, Halpern BS, Walbridge S, Ciriaco S, Ferretti F, Frascchetti S, Lewison R, Nykjaer L, Rosenberg AA. 2013. Cumulative Human Impacts on Mediterranean and Black Sea Marine Ecosystems: Assessing Current Pressures and Opportunities. *PLoS ONE* 8 : e79889. DOI: 10.1371/journal.pone.0079889

Nam JJ, Gustafsson O., Kurt-Karakus P, Breivik K, Steinnes E, Kevin C. Jones,(2008) Relationships between organic matter, black carbon and persistent organic pollutants in European background soils: Implications for sources and environmental fate, *Environmental Pollution*,156, 3, 809-817, ISSN 0269-7491

Saltelli, A. (2002). Making best use of model evaluations to compute sensitivity indices. *Computer Physics Communications*, 145(2), 280-297.

Saltelli, A., Annoni, P., Azzini, I., Campolongo, F., Ratto, M., & Tarantola, S. (2010). Variance based sensitivity analysis of model output. Design and estimator for the total sensitivity index. *Computer Physics Communications*, 181(2), 259-270.

Saltelli, A., Ratto, M., Tarantola, S., & Campolongo, F. (2005). Sensitivity analysis for chemical models. *Chemical reviews*, 105(7), 2811-2828.

Sobol, I. M. (1993). Sensitivity estimates for nonlinear mathematical models. *Mathematical Modelling and Computational Experiments*, 1(4), 407-414.

Sobol, I. M. (2001). Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates. *Mathematics and computers in simulation*, 55(1), 271-280.

Stock, A., & Micheli, F. (2016). Effects of model assumptions and data quality on spatial cumulative human impact assessments. *Global Ecology and Biogeography*, 25(11), 1321-1332.

Stock, A., & Micheli, F. (2016). Effects of model assumptions and data quality on spatial cumulative human impact assessments. *Global Ecology and Biogeography*, 25(11), 1321-1332.

Tang, T., Reed, P., Wagener, T., & Van Werkhoven, K. (2006). Comparing sensitivity analysis methods to advance lumped watershed model identification and evaluation. *Hydrology and Earth System Sciences Discussions*, 3(6), 3333-3395.

Umgiesser, G., Canu, D. M., Cucco, A., & Solidoro, C. (2004). A finite element model for the Venice Lagoon. Development, set up, calibration and validation. *Journal of Marine Systems*, 51(1), 123-145.

Allegato 1 – Analisi sulla copertura del sondaggio

La tabella di seguito è calcolata a partire dai dati dei questionari e riporta, per ciascun uso, alcune statistiche generali:

- resp: numero di risposte ricevute inerenti all'uso specifico
- env: numero di componenti ambientali che sono soggette a pressione da parte di quel determinato uso
- pres: numero di pressioni generate dall'uso (indipendentemente dalla componente ambientale)
- sens: numero di sensitivities dove l'uso è presente
- conf: "confidence" media
- score: score potenziale che potrebbe generale l'uso se in una cella fossero presenti tutte le componenti ambientali

In particolare il valore di "score potenziale" è rappresentativo della capacità complessiva di un determinato uso di generare un impatto. La tabella mostra, ad esempio, che il trawling è 100 volte più impattante dell'oil and gas research.

In realtà si è visto che la differenza di "score potenziale" non è reale ma è piuttosto un indice della mancanza di omogeneità nelle risposte. Ovvero la differenza è dovuta principalmente al fatto che le risposte pervenute non mettono in luce tutti gli impatti possibili.

use	env	resp	score	conf	sens	pres
Trawling	18	78	116.78	0.66	48	7
Coastal and Maritie tourism	13	59	97.83	0.69	47	14
Aquaculture	11	35	71.94	0.67	30	8
Coastal Defence Work	11	28	57.83	0.65	25	5
Maritime Transport	9	18	36.89	0.72	16	8
Small scale fishery	9	23	30.77	0.64	15	7
Cables and Pipelines	6	8	13.33	0.62	8	5
Protected Areas	6	9	3	0.69	8	4
Dumping areas for dredging	5	10	20.17	0.61	9	5
Offshore sand deposits	4	8	16.67	0.57	8	6
Naval base activities	3	6	13.33	0.63	6	6
Oil & Gas extraction	3	5	11.33	0.68	5	3
Renewable energy facilities	2	3	7	0.73	3	3
Flying	1	2	4.33	0.4	2	2
Military Areas	1	2	5.33	0.8	2	2
Oil & Gas research	1	1	1.67	0.6	1	1

In questa seconda tabella si evidenzia lo stesso problema, visto però dal punto di vista delle Componenti ambientali.

H5 - Infralittoral coarse sediment	5	11	19	0.58	9	7
Turtles	5	6	7.33	0.67	6	5
H18 - Cymodocea beds	5	17	28.89	0.63	12	6
H10 - Circalittoral sandy mud	4	8	19.33	0.52	8	5
H6 - Circalittoral coarse sediment	3	6	14	0.57	6	4
H16 - Maerl beds	3	10	16.28	0.77	6	4
H22 - Mediterranean com ..	1	2	5	0.7	2	2
H20 - Deep-sea sand	1	1	1.67	0.6	1	1
H13 - Mediterranean biocenosis of muddy detritic bottoms	2	5	0.6	2	2	
Marine Birds	1	1	0.67	0.2	1	1
H12 - Mediterranean biocenosis of coastal detritic bottoms	1	1	2.33	0.8	1	1
Nursery habitats	1	4	4.89	0.63	2	2
H24 - Communities of abyssal muds	1	2	4.67	0.8	2	2

Quindi, oltre alla mancanza totale di questionari inerenti l'uso LNGs c'è una mancanza totale di risposte per le seguenti componenti ambientali:

H14 - Mediterranean biocenosis of coastal detritic bottoms

H15 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge detritic bottoms

H19 - Deep-sea mixed substrata

H21 - Deep-sea muddy sand

H23 - Facies of sandy muds with *Thenea muricata*

Allegato 2 – Analisi preliminare di sensitività

	uselabel	envelabel	preslabel	sensitivity
280	Trawling	SB - Seabirds	Generic pressure 2	0.124336444489
281	Trawling	SB - Seabirds	Generic pressure 1	0.124336444489
35	Maritime Transport	BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	Generic pressure 1	0.120687926032
34	Maritime Transport	BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	Generic pressure 2	0.120687926032
25	Maritime Transport	A6.511 - Facies of sandy muds with <i>Thenea muri...</i>	Generic pressure 2	0.045526697848
24	Maritime Transport	A6.511 - Facies of sandy muds with <i>Thenea muri...</i>	Generic pressure 1	0.045526697848

31	Maritime Transport	SB - Seabirds	Generic pressure 1	0.0332675520111
30	Maritime Transport	SB - Seabirds	Generic pressure 2	0.0332675520111
259	Trawling	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Abrasion	0.026599061764
260	Trawling	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Smothering	0.026599061764
279	Trawling	NH - Nursery habitats	Marine litter	0.0257776821461
10	Maritime Transport	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Marine litter	0.023868676025
262	Trawling	A5.36 - Circalittoral fine mud	Selective extraction of species, including inc...	0.0197344911141
278	Trawling	NH - Nursery habitats	Selective extraction of species, including inc...	0.0193334746342
266	Trawling	A5.39 - Mediterranean biocenosis of coastal te...	Smothering	0.0162278808717
310	Small scale fishery	SB - Seabirds	Generic pressure 1	0.0141418767685
309	Small scale fishery	SB - Seabirds	Generic pressure 2	0.0141418767685
23	Maritime Transport	A6.51 - Mediterranean communities of bathyal muds	Generic pressure 2	0.0126046783023
258	Trawling	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Smothering	0.0119236037758
257	Trawling	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Abrasion	0.0119233735084
265	Trawling	A5.39 - Mediterranean biocenosis of coastal te...	Changes in siltation	0.0118378841593
261	Trawling	A5.36 - Circalittoral fine mud	Changes in siltation	0.0105646197992
71	Coastal and Maritime Tourism	SB - Seabirds	Generic pressure 2	0.0101100481732
72	Coastal and Maritime Tourism	SB - Seabirds	Generic pressure 1	0.0101100481732
286	Trawling	GDR - Giant devil ray	Generic pressure 1	0.00876460228601
285	Trawling	GDR - Giant devil ray	Generic pressure 2	0.00876460228601
28	Maritime Transport	MM - Marine mammals	Underwater noise	0.00658936076466
13	Maritime Transport	A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge...	Marine litter	0.00539169032803
268	Trawling	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Abrasion	0.00458231383568
264	Trawling	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 2	0.00403122918749

Allegato 3 – Caso studio CI Adriatico, usi antropici e layer di input

Aquaculture	Aquaculture (Veneto - June 2014)	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Aaquacultureveneto_june2014
Aquaculture	Processing units - Ionian sea	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Aprocessing_units_ionian_sea
Aquaculture	Aquaculture farms in the Ionian sea	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Aaquaculture_farms_ionian_sea
Aquaculture	Mariculture - Adriatic Sea	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Abs_marinefarm_pl_2
Cables and Pipelines	Telecommunication cables for the Ionian Area	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Aall_telecommunication_cables_fa2
Cables and Pipelines	condotte_sottomarine	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Acondotte_sottomarine
Coastal Defence Work	opere_di_difesa_2014	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Aopere_di_difesa_2014
Coastal Defence Work	Artificial reef	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Aartificial_reef
Coastal Defence Work	Defense works Apulia Region	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Aopere_di_difesa
Coastal and Maritime Tourism	Marinas - Greece	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Amarinas_fa2_gr
Coastal and Maritime Tourism	Marinas - Italy	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Amarina
Dumping areas for dredging	Dumping areas for dredging	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Adumping_areas_dredging
LBA	Land-based activities	In fase di pubblicazione
LNGs	LNG operative terminals	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Alng_operative
Maritime Transport	Traffic density 2014	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Atraffic_density_2014
Military Areas	Danger zones	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Adanger_zones
Military Areas	Military practice areas	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Amilitary_practice_areas
Military Areas	Foul area - point	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Abs_foul_area_pt
Military Areas	Foul area	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Abs_foul_area_pl
Military	Ionian military	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Aservitu_militari2

Areas	constraint areas	
Naval base activities	Cargo Ports 2014	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Acargo_ports_2014
Offshore sand deposits	Offshore sand dredged	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Aoffshore_sand_dredged
Oil & Gas extraction	Hydrocarbon extraction platform - Italy	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahydrocarbon_extraction_platform
Oil & Gas research	Hydrocarbon research areas of AIM complete	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Atotal_hydrocarbon_research
Renewable energy facilities	Offshore wind farm projects in the Ionian Sea	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Aofw_ionian_sea
Small scale fishery	Small scale fishery VL 01-12 cleaned	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Assc0121_clean
Small scale fishery	Small scale fishery VL 12-24 cleaned	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Assc12241_clean
Trawling	Mapping Fishing Activities - Blue Hub	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Av_recode_fish_area_clean

Allegato 4 – Caso studio CI Adriatico, componenti ambientali e layer di input

A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	habemed2015_simp200_hab_type_a3	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a3
A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	habemed2015_simp200_hab_type_a4_26ora4_32	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a4_26ora4_32
A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy	habemed2015_simp200_hab_type_a4_27	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a4_27
A4.7 - Circalittoral rock and other hard substrata	habemed2015_simp200_hab_type_a4	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a4
A5.13 - Infralittoral coarse sediment	habemed2015_simp200_hab_type_a5_13	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a5_13
A5.14 - Circalittoral coarse sediment	habemed2015_simp200_hab_type_a5_14	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a5_14
A5.23 - Infralittoral fine sands	habemed2015_simp200_hab_type_a5_23	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a5_23
A5.25 - Circalittoral fine	habemed2015_simp200_hab_type	http://data.adriplan.eu/layers/geonode

sands	_a5_25	%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a5_25
A5.26 - Circalittoral muddy sand	habemed2015_simp200_hab_type_a5_26	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a5_26
A5.33 - Infralittoral sandy mud	habemed2015_simp200_hab_type_a5_33	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a5_33
A5.34 - Infralittoral fine mud	habemed2015_simp200_hab_type_a5_34	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a5_34
A5.35 - Circalittoral sandy mud	habemed2015_simp200_hab_type_a5_35	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a5_35
A5.36 - Circalittoral fine mud	habemed2015_simp200_hab_type_a5_36	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a5_36
A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detritic bottoms	habemed2015_simp200_hab_type_a5_38	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a5_38
A5.39 - Mediterranean biocenosis of coastal terrigenous muds	habemed2015_simp200_hab_type_a5_39	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a5_39
A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal detritic bottoms	habemed2015_simp200_hab_type_a5_46	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a5_46
A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge detritic bottoms	habemed2015_simp200_hab_type_a5_47	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a5_47
A5.531 - Cymodocea beds	habemed2015_simp200_hab_type_a5_531	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a5_531
A5.535 - Posidonia beds	habemed2015_simp200_hab_type_a5_535	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a5_535
A6.1 - Deep-sea rock and artificial hard substrata	habemed2015_simp200_hab_type_a6_1	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a6_1
A6.2 - Deep-sea mixed substrata	habemed2015_simp200_hab_type_a6_2	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a6_2
A6.3 - Deep-sea sand	habemed2015_simp200_hab_type_a6_3	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a6_3
A6.4 - Deep-sea muddy sand	habemed2015_simp200_hab_type_a6_4	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a6_4
A6.51 - Mediterranean communities of bathyal muds	habemed2015_simp200_hab_type_a6_51	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a6_51
A6.511 - Facies of sandy muds with <i>Thenea muricata</i>	habemed2015_simp200_hab_type_a6_511	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a6_511

A6.52 - Communities of abyssal muds	habemed2015_simp200_hab_type_a6_52	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a6_52
BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	habemed2015_simp200_hab_type_a6_51	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a6_51
BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	habemed2015_simp200_hab_type_deep_seaseabed_bathyal	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_deep_seaseabed_bathyal
BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	habemed2015_simp200_hab_type_a6_1	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a6_1
BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	habemed2015_simp200_hab_type_a6_2	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a6_2
BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	habemed2015_simp200_hab_type_a6_3	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a6_3
BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	habemed2015_simp200_hab_type_a6_52	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a6_52
BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	habemed2015_simp200_hab_type_deep_seaseabed_abyssal	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_deep_seaseabed_abyssal
BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	habemed2015_simp200_hab_type_a6_4	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a6_4
BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	habemed2015_simp200_hab_type_a6_511	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_a6_511
EM_01 - Infralittoral Seabed	habemed2015_simp200_hab_type_infralittoralseabed	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_infralittoralseabed
EM_02 - Circalittoral Seabed	habemed2015_simp200_hab_type_circalittoralseabed	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_circalittoralseabed
EM_03 - Bathyal seabed	habemed2015_simp200_hab_type_deep_seaseabed_bathyal	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_deep_seaseabed_bathyal
EM_04 - Abyssal seabed	habemed2015_simp200_hab_type_deep_seaseabed_abyssal	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Ahabemed2015_simp200_hab_type_deep_seaseabed_abyssal
GDR - Giant devil ray	Gridded distribution of giant devil rays in the Adriatic Sea	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Agiantdevilray_count
MM - Marine mammals	Gridded distribution of marine mammals in the Adriatic Sea	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Amarinemammals_gridcount_1
NH - Nursery habitats	Number of nursery habitats (spawners)	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Anursery_s_na
NH - Nursery habitats	Number of nursery habitats (recruits)	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Anursery_r_na
SB - Seabirds	Pelagic distribution of Ionia seabirds	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Amarine_birds_ionian2

SB - Seabirds	Potential seabirds sites grid-Adriatic	http://data.adriplan.eu/layers/geonode/%3Aseabirds_distribution_grid_adriatic
TU - Turtles	Gridded distribution of loggerhead turtles in the Ionian-Adriatic Sea	http://data.adriplan.eu/layers/geonode/%3Aloggerheadturtles_gridcount

Allegato 5 - Distribuzione spaziale degli impatti cumulativi per uso antropico

Allegato 6 - Distribuzione spaziale degli impatti cumulativi per componente ambientale

Allegato 7 – Confronto sensitivities CI ADRIPLAN 1 – CI ADRIPLAN 2

Nei casi in cui la sensitivity non sia presente per una determinata versione del modello è stato utilizzato il simbolo NaN.

Id	use	env	pres	score v.1	score v.2
13	Aquaculture	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Inputs of organic matter	0.75	0.75
248	Aquaculture	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Introduction of non-indigenous species and tra...	0.81	0.48
12	Aquaculture	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Introduction of other substances	0.39	0
294	Aquaculture	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Smothering	0.81	0.45
250	Aquaculture	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Introduction of non-indigenous species and tra...	0.81	0
251	Aquaculture	A5.13 - Infralittoral coarse sediment	Inputs of organic matter	0.72	0.07
252	Aquaculture	A5.13 - Infralittoral coarse sediment	Introduction of non-indigenous species and tra...	0.81	0.46
253	Aquaculture	A5.14 - Circalittoral coarse sediment	Inputs of organic matter	0.72	0.72
254	Aquaculture	A5.14 - Circalittoral coarse sediment	Introduction of non-indigenous species and tra...	0.81	0.27
73	Aquaculture	A5.23 - Infralittoral fine sands	Inputs of fertilisers and other nitrogen and p...	0.44	0.44
255	Aquaculture	A5.23 - Infralittoral fine sands	Inputs of organic matter	0.58	0.58
256	Aquaculture	A5.23 - Infralittoral fine sands	Introduction of non-indigenous species and tra...	0.68	0.68
257	Aquaculture	A5.25 - Circalittoral fine sands	Inputs of organic matter	0.72	0.72
258	Aquaculture	A5.25 - Circalittoral fine sands	Introduction of non-indigenous species and tra...	0.81	0.65
259	Aquaculture	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Inputs of organic matter	0.72	0.5
260	Aquaculture	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Introduction of non-indigenous species and tra...	0.81	0.8
527	Aquaculture	A5.33 - Infralittoral sandy mud	Inputs of organic matter	NaN	0.2
528	Aquaculture	A5.33 - Infralittoral sandy mud	Introduction of non-indigenous species and tra...	NaN	0.8
537	Aquaculture	A5.34 - Infralittoral fine mud	Inputs of organic matter	NaN	0.5
538	Aquaculture	A5.34 - Infralittoral fine mud	Introduction of non-	NaN	0.8

			indigenous species and tra...		
261	Aquaculture	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Inputs of organic matter	0.72	0.72
262	Aquaculture	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Introduction of non-indigenous species and tra...	0.81	0.81
277	Aquaculture	A5.36 - Circalittoral fine mud	Inputs of fertilisers and other nitrogen and p...	0.53	0.53
279	Aquaculture	A5.36 - Circalittoral fine mud	Inputs of organic matter	0.63	0.5
280	Aquaculture	A5.36 - Circalittoral fine mud	Introduction of non-indigenous species and tra...	0.61	0.61
278	Aquaculture	A5.36 - Circalittoral fine mud	Marine litter	0.72	0.72
493	Aquaculture	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 1	NaN	0.15
494	Aquaculture	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 2	NaN	0.15
309	Aquaculture	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 1	NaN	0.5
310	Aquaculture	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 2	NaN	0.49
164	Aquaculture	A5.531 - Cymodocea beds	Changes in siltation	0.72	0.72
165	Aquaculture	A5.531 - Cymodocea beds	Inputs of organic matter	0.72	0.72
157	Aquaculture	A5.535 - Posidonia beds	Changes in siltation	0.92	0.8
145	Aquaculture	A5.535 - Posidonia beds	Inputs of fertilisers and other nitrogen and p...	1	1
66	Aquaculture	A5.535 - Posidonia beds	Inputs of organic matter	0.86	0.8
146	Aquaculture	A5.535 - Posidonia beds	Introduction of microbial pathogens	0.92	0.92
67	Aquaculture	A5.535 - Posidonia beds	Introduction of other substances	0.92	0.92
580	Aquaculture	EM_01 - Infralittoral Seabed	Inputs of fertilisers and other nitrogen and p...	NaN	0.44
595	Aquaculture	EM_01 - Infralittoral Seabed	Inputs of organic matter	NaN	0.58
596	Aquaculture	EM_01 - Infralittoral Seabed	Introduction of non-indigenous species and tra...	NaN	0.68
605	Aquaculture	EM_02 - Circalittoral Seabed	Inputs of organic matter	NaN	0.72
606	Aquaculture	EM_02 - Circalittoral Seabed	Introduction of non-indigenous species and tra...	NaN	0.81
295	Cables and Pipelines	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Sealing	0.72	0.72
97	Cables and Pipelines	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	Abrasion (surface, light, heavy)	0.39	0.39
98	Cables and Pipelines	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	Selective extraction of species, including inc...	0.39	0.39
266	Cables and Pipelines	A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy	Sealing	0.42	0.42

201	Cables and Pipelines	A5.13 - Infralittoral coarse sediment	Abrasion (surface, light, heavy)	0.61	0.09
72	Cables and Pipelines	A5.23 - Infralittoral fine sands	Sealing	0.67	0.67
276	Cables and Pipelines	A5.36 - Circalittoral fine mud	Significant changes in thermal regime	0.42	0.5
275	Cables and Pipelines	A5.36 - Circalittoral fine mud	Smothering	0.53	0.2
495	Cables and Pipelines	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 1	NaN	0.15
496	Cables and Pipelines	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 2	NaN	0.15
311	Cables and Pipelines	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 1	NaN	0.49
312	Cables and Pipelines	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 2	NaN	0.49
543	Cables and Pipelines	A6.1 - Deep-sea rock and artificial hard subst...	Generic pressure 1	NaN	0.2
549	Cables and Pipelines	A6.1 - Deep-sea rock and artificial hard subst...	Generic pressure 2	NaN	0.2
355	Cables and Pipelines	A6.2 - Deep-sea mixed substrata	Generic pressure 1	NaN	0.2
356	Cables and Pipelines	A6.2 - Deep-sea mixed substrata	Generic pressure 2	NaN	0.2
365	Cables and Pipelines	A6.3 - Deep-sea sand	Generic pressure 1	NaN	0.2
366	Cables and Pipelines	A6.3 - Deep-sea sand	Generic pressure 2	NaN	0.2
375	Cables and Pipelines	A6.4 - Deep-sea muddy sand	Generic pressure 1	NaN	0.2
376	Cables and Pipelines	A6.4 - Deep-sea muddy sand	Generic pressure 2	NaN	0.2
385	Cables and Pipelines	A6.511 - Facies of sandy muds with Thenea muri...	Generic pressure 1	NaN	0.2
386	Cables and Pipelines	A6.511 - Facies of sandy muds with Thenea muri...	Generic pressure 2	NaN	0.2
395	Cables and Pipelines	A6.52 - Communities of abyssal muds	Generic pressure 1	NaN	0.2
396	Cables and Pipelines	A6.52 - Communities of abyssal muds	Generic pressure 2	NaN	0.2
579	Cables and Pipelines	EM_01 - Infralittoral Seabed	Sealing	NaN	0.67
555	Cables and Pipelines	EM_03 - Bathyal seabed	Generic pressure 1	NaN	0.2
561	Cables and Pipelines	EM_03 - Bathyal seabed	Generic pressure 2	NaN	0.2
567	Cables and Pipelines	EM_04 - Abyssal seabed	Generic pressure 1	NaN	0.2
573	Cables and Pipelines	EM_04 - Abyssal seabed	Generic pressure 2	NaN	0.2
426	Cables and Pipelines	IDS - Ionian deep sea	Generic pressure 1	NaN	0.2
427	Cables and Pipelines	IDS - Ionian deep sea	Generic pressure 2	NaN	0.2
47	Coastal Defence Work	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Changes in siltation	0.76	0.45
226	Coastal Defence Work	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Introduction of synthetic compounds	0.61	0
289	Coastal Defence Work	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Sealing	1	1
225	Coastal Defence Work	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Smothering	0.72	0.45
228	Coastal Defence Work	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Introduction of synthetic compounds	0.61	0
227	Coastal Defence Work	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Smothering	0.72	0
230	Coastal Defence Work	A5.13 - Infralittoral coarse sediment	Introduction of synthetic compounds	0.61	0
229	Coastal Defence Work	A5.13 - Infralittoral coarse sediment	Smothering	0.72	0.34
232	Coastal Defence Work	A5.14 - Circalittoral coarse sediment	Introduction of synthetic compounds	0.61	0.61
231	Coastal Defence Work	A5.14 - Circalittoral coarse sediment	Smothering	0.72	0.72
234	Coastal Defence Work	A5.23 - Infralittoral fine sands	Introduction of	0.61	0.61

	Work				
	Coastal Defence Work	A5.23 - Infralittoral fine sands	synthetic compounds		
233	Coastal Defence Work	A5.23 - Infralittoral fine sands	Smothering	0.72	0.2
236	Coastal Defence Work	A5.25 - Circalittoral fine sands	Introduction of synthetic compounds	0.61	0.61
235	Coastal Defence Work	A5.25 - Circalittoral fine sands	Smothering	0.72	0.35
238	Coastal Defence Work	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Introduction of synthetic compounds	0.61	0.61
237	Coastal Defence Work	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Smothering	0.72	0.5
526	Coastal Defence Work	A5.33 - Infralittoral sandy mud	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.5
525	Coastal Defence Work	A5.33 - Infralittoral sandy mud	Smothering	NaN	0.28
536	Coastal Defence Work	A5.34 - Infralittoral fine mud	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.61
535	Coastal Defence Work	A5.34 - Infralittoral fine mud	Smothering	NaN	0.28
240	Coastal Defence Work	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Introduction of synthetic compounds	0.61	0.61
239	Coastal Defence Work	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Smothering	0.72	0.72
242	Coastal Defence Work	A5.36 - Circalittoral fine mud	Introduction of synthetic compounds	0.61	0.61
241	Coastal Defence Work	A5.36 - Circalittoral fine mud	Smothering	0.68	0.2
499	Coastal Defence Work	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 1	NaN	0.15
500	Coastal Defence Work	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 2	NaN	0.15
315	Coastal Defence Work	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 1	NaN	0.49
316	Coastal Defence Work	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 2	NaN	0.49
245	Coastal Defence Work	A5.531 - Cymodocea beds	Abrasion (surface, light, heavy)	0.83	0.83
147	Coastal Defence Work	A5.531 - Cymodocea beds	Changes in siltation	0.86	0.86
246	Coastal Defence Work	A5.531 - Cymodocea beds	Smothering	0.72	0.72
243	Coastal Defence Work	A5.535 - Posidonia beds	Abrasion (surface, light, heavy)	0.92	0.8
244	Coastal Defence Work	A5.535 - Posidonia beds	Smothering	0.72	0.72
594	Coastal Defence Work	EM_01 - Infralittoral Seabed	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.61
593	Coastal Defence Work	EM_01 - Infralittoral Seabed	Smothering	NaN	0.72
604	Coastal Defence Work	EM_02 - Circalittoral Seabed	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.61
603	Coastal Defence Work	EM_02 - Circalittoral Seabed	Smothering	NaN	0.72
150	Coastal and Maritime Tourism	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Abrasion (surface, light, heavy)	0.92	0.5
3	Coastal and Maritime Tourism	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Changes in siltation	0.53	0.45
4	Coastal and Maritime Tourism	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Inputs of fertilisers and other nitrogen	0.57	0.03

			and p...		
91	Coastal and Maritime Tourism	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Inputs of organic matter	0.72	0.23
46	Coastal and Maritime Tourism	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Introduction of non-indigenous species and tra...	0.86	0.48
293	Coastal and Maritime Tourism	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Introduction of other substances	0.5	0
204	Coastal and Maritime Tourism	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Introduction of synthetic compounds	0.72	0
134	Coastal and Maritime Tourism	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	No pressure	0	0
110	Coastal and Maritime Tourism	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Sealing	0.82	0.82
92	Coastal and Maritime Tourism	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Selective extraction	0.72	0.72
185	Coastal and Maritime Tourism	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Selective extraction of species, including inc...	0.53	0
184	Coastal and Maritime Tourism	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Smothering	0.69	0.69
152	Coastal and Maritime Tourism	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	Abrasion (surface, light, heavy)	0.75	0.75
191	Coastal and Maritime Tourism	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	Selective extraction of species, including inc...	0.61	0.61
205	Coastal and Maritime Tourism	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Inputs of organic matter	0.72	0
206	Coastal and Maritime Tourism	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Introduction of synthetic compounds	0.72	0.36
188	Coastal and Maritime Tourism	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Selective extraction of species, including inc...	0.53	0
187	Coastal and Maritime Tourism	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Smothering	0.69	0
116	Coastal and Maritime Tourism	A5.13 - Infralittoral coarse sediment	Changes in siltation	0.53	0.33
207	Coastal and Maritime Tourism	A5.13 - Infralittoral coarse sediment	Inputs of organic matter	0.63	0.15
208	Coastal and Maritime Tourism	A5.13 - Infralittoral coarse sediment	Introduction of synthetic compounds	0.72	0
209	Coastal and Maritime Tourism	A5.14 - Circalittoral coarse sediment	Inputs of organic matter	0.72	0.72
210	Coastal and Maritime Tourism	A5.14 - Circalittoral coarse sediment	Introduction of synthetic compounds	0.72	0
199	Coastal and Maritime Tourism	A5.23 - Infralittoral fine sands	Abrasion (surface, light, heavy)	0.42	0.28
118	Coastal and Maritime Tourism	A5.23 - Infralittoral fine sands	Changes in siltation	0.53	0.8
70	Coastal and Maritime Tourism	A5.23 - Infralittoral fine sands	Inputs of fertilisers and other nitrogen and p...	0.75	0.75
211	Coastal and Maritime Tourism	A5.23 - Infralittoral fine sands	Inputs of organic matter	0.56	0.56
212	Coastal and Maritime Tourism	A5.23 - Infralittoral fine sands	Introduction of synthetic compounds	0.72	0.72
90	Coastal and Maritime Tourism	A5.23 - Infralittoral fine sands	Marine litter	0.44	0.44
200	Coastal and Maritime Tourism	A5.25 - Circalittoral fine sands	Abrasion (surface,	0.42	0.2

	Tourism			light, heavy)		
88	Coastal and Maritime Tourism	A5.25 - Circalittoral fine sands		Inputs of fertilisers and other nitrogen and p...	0.44	0.44
89	Coastal and Maritime Tourism	A5.25 - Circalittoral fine sands		Inputs of organic matter	0.58	0.58
214	Coastal and Maritime Tourism	A5.25 - Circalittoral fine sands		Introduction of synthetic compounds	0.72	0.72
215	Coastal and Maritime Tourism	A5.26 - Circalittoral muddy sand		Inputs of organic matter	0.72	0.61
216	Coastal and Maritime Tourism	A5.26 - Circalittoral muddy sand		Introduction of synthetic compounds	0.72	0.72
523	Coastal and Maritime Tourism	A5.33 - Infralittoral sandy mud		Inputs of organic matter	NaN	0.2
524	Coastal and Maritime Tourism	A5.33 - Infralittoral sandy mud		Introduction of synthetic compounds	NaN	0.5
533	Coastal and Maritime Tourism	A5.34 - Infralittoral fine mud		Inputs of organic matter	NaN	0.5
534	Coastal and Maritime Tourism	A5.34 - Infralittoral fine mud		Introduction of synthetic compounds	NaN	0.72
217	Coastal and Maritime Tourism	A5.35 - Circalittoral sandy mud		Inputs of organic matter	0.72	0.72
218	Coastal and Maritime Tourism	A5.35 - Circalittoral sandy mud		Introduction of synthetic compounds	0.72	0.72
271	Coastal and Maritime Tourism	A5.36 - Circalittoral fine mud		Abrasion (surface, light, heavy)	0.53	0.6
219	Coastal and Maritime Tourism	A5.36 - Circalittoral fine mud		Inputs of organic matter	0.72	0.5
220	Coastal and Maritime Tourism	A5.36 - Circalittoral fine mud		Introduction of synthetic compounds	0.72	0.72
497	Coastal and Maritime Tourism	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...		Generic pressure 1	NaN	0.15
498	Coastal and Maritime Tourism	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...		Generic pressure 2	NaN	0.15
313	Coastal and Maritime Tourism	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...		Generic pressure 1	NaN	0.49
314	Coastal and Maritime Tourism	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...		Generic pressure 2	NaN	0.49
224	Coastal and Maritime Tourism	A5.531 - Cymodocea beds		Abrasion (surface, light, heavy)	0.67	0.67
162	Coastal and Maritime Tourism	A5.531 - Cymodocea beds		Changes in siltation	0.72	0.72
223	Coastal and Maritime Tourism	A5.531 - Cymodocea beds		Introduction of synthetic compounds	0.72	0.72
222	Coastal and Maritime Tourism	A5.535 - Posidonia beds		Abrasion (surface, light, heavy)	0.79	0.8
221	Coastal and Maritime Tourism	A5.535 - Posidonia beds		Introduction of synthetic compounds	0.81	0.81
155	Coastal and Maritime Tourism	A5.535 - Posidonia beds		Smothering	0.81	0.81
588	Coastal and Maritime Tourism	EM_01 - Infralittoral Seabed		Abrasion (surface, light, heavy)	NaN	0.42
587	Coastal and Maritime Tourism	EM_01 - Infralittoral Seabed		Changes in siltation	NaN	0.53
578	Coastal and Maritime Tourism	EM_01 - Infralittoral Seabed		Inputs of fertilisers and other nitrogen and p...	NaN	0.75
589	Coastal and Maritime Tourism	EM_01 - Infralittoral Seabed		Inputs of organic matter	NaN	0.56

590	Coastal and Maritime Tourism	EM_01 - Infralittoral Seabed	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.72
586	Coastal and Maritime Tourism	EM_01 - Infralittoral Seabed	Marine litter	NaN	0.44
601	Coastal and Maritime Tourism	EM_02 - Circalittoral Seabed	Inputs of organic matter	NaN	0.72
602	Coastal and Maritime Tourism	EM_02 - Circalittoral Seabed	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.72
170	Coastal and Maritime Tourism	MM - Marine mammals	Underwater noise	0.44	0.44
411	Coastal and Maritime Tourism	SB - Seabirds	Generic pressure 1	NaN	0.49
412	Coastal and Maritime Tourism	SB - Seabirds	Generic pressure 2	NaN	0.49
268	Dumping areas for dredging	A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy	Changes in siltation	0.72	0.72
22	Dumping areas for dredging	A5.23 - Infralittoral fine sands	Abrasion (surface, light, heavy)	0.69	0.28
86	Dumping areas for dredging	A5.23 - Infralittoral fine sands	Sealing	0.67	0.67
85	Dumping areas for dredging	A5.23 - Infralittoral fine sands	Smothering	0.68	0.2
78	Dumping areas for dredging	A5.25 - Circalittoral fine sands	Sealing	0.67	0.67
79	Dumping areas for dredging	A5.25 - Circalittoral fine sands	Smothering	0.67	0.35
287	Dumping areas for dredging	A5.36 - Circalittoral fine mud	Changes in siltation	0.72	0.8
288	Dumping areas for dredging	A5.36 - Circalittoral fine mud	Introduction of non-synthetic substances and c...	0.72	0.72
501	Dumping areas for dredging	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 1	NaN	0.15
502	Dumping areas for dredging	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 2	NaN	0.15
517	Dumping areas for dredging	A5.39 - Mediterranean biocenosis of coastal te...	Generic pressure 1	NaN	0.15
518	Dumping areas for dredging	A5.39 - Mediterranean biocenosis of coastal te...	Generic pressure 2	NaN	0.15
317	Dumping areas for dredging	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 1	NaN	0.49
318	Dumping areas for dredging	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 2	NaN	0.49
331	Dumping areas for dredging	A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge...	Generic pressure 1	NaN	0.49
332	Dumping areas for dredging	A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge...	Generic pressure 2	NaN	0.49
40	Dumping areas for dredging	A5.51 - Maerl beds	Changes in siltation	0.81	0.81
546	Dumping areas for dredging	A6.1 - Deep-sea rock and artificial hard subst...	Generic pressure 1	NaN	0.61
552	Dumping areas for dredging	A6.1 - Deep-sea rock and artificial hard subst...	Generic pressure 2	NaN	0.61
434	Dumping areas for dredging	A6.2 - Deep-sea mixed substrata	Generic pressure 1	NaN	0.61
435	Dumping areas for dredging	A6.2 - Deep-sea mixed substrata	Generic pressure 2	NaN	0.61
436	Dumping areas for dredging	A6.3 - Deep-sea sand	Generic pressure 1	NaN	0.61

437	Dumping areas for dredging	A6.3 - Deep-sea sand	Generic pressure 2	NaN	0.61
438	Dumping areas for dredging	A6.4 - Deep-sea muddy sand	Generic pressure 1	NaN	0.61
439	Dumping areas for dredging	A6.4 - Deep-sea muddy sand	Generic pressure 2	NaN	0.61
432	Dumping areas for dredging	A6.51 - Mediterranean communities of bathyal muds	Generic pressure 1	NaN	0.61
440	Dumping areas for dredging	A6.51 - Mediterranean communities of bathyal muds	Generic pressure 1	NaN	0.61
433	Dumping areas for dredging	A6.51 - Mediterranean communities of bathyal muds	Generic pressure 2	NaN	0.61
441	Dumping areas for dredging	A6.511 - Facies of sandy muds with Thenea muri...	Generic pressure 1	NaN	0.61
442	Dumping areas for dredging	A6.511 - Facies of sandy muds with Thenea muri...	Generic pressure 2	NaN	0.61
443	Dumping areas for dredging	A6.52 - Communities of abyssal muds	Generic pressure 1	NaN	0.61
444	Dumping areas for dredging	A6.52 - Communities of abyssal muds	Generic pressure 2	NaN	0.61
577	Dumping areas for dredging	EM_01 - Infralittoral Seabed	Abrasion (surface, light, heavy)	NaN	0.69
585	Dumping areas for dredging	EM_01 - Infralittoral Seabed	Sealing	NaN	0.67
584	Dumping areas for dredging	EM_01 - Infralittoral Seabed	Smothering	NaN	0.68
558	Dumping areas for dredging	EM_03 - Bathyal seabed	Generic pressure 1	NaN	0.61
564	Dumping areas for dredging	EM_03 - Bathyal seabed	Generic pressure 2	NaN	0.61
570	Dumping areas for dredging	EM_04 - Abyssal seabed	Generic pressure 1	NaN	0.61
576	Dumping areas for dredging	EM_04 - Abyssal seabed	Generic pressure 2	NaN	0.61
421	Dumping areas for dredging	IDS - Ionian deep sea	Generic pressure 1	NaN	0.49
422	Dumping areas for dredging	IDS - Ionian deep sea	Generic pressure 2	NaN	0.49
673	Flying	BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	Generic pressure 1	NaN	0.4
662	Flying	BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	Generic pressure 2	NaN	0.4
675	Flying	GDR - Giant devil ray	Generic pressure 1	NaN	0.49
664	Flying	GDR - Giant devil ray	Generic pressure 2	NaN	0.49
682	Flying	MM - Marine mammals	Selective extraction of species, including inc...	NaN	0.33
629	Flying	NH - Nursery habitats	Marine litter	NaN	0.78
624	Flying	NH - Nursery habitats	Selective extraction of species, including inc...	NaN	0.68
674	Flying	SB - Seabirds	Generic pressure 1	NaN	0.49
663	Flying	SB - Seabirds	Generic pressure 2	NaN	0.49
642	Flying	TU - Turtles	Selective extraction of species, including inc...	NaN	0.33
992	Land based activities	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Inputs of fertilisers and other nitrogen and p...	NaN	0.03

998	Land based activities	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Inputs of organic matter	NaN	0.49
981	Land based activities	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Introduction of non-synthetic substances and c...	NaN	0
984	Land based activities	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Introduction of other substances	NaN	0
966	Land based activities	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Introduction of synthetic compounds	NaN	0
977	Land based activities	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	Introduction of non-synthetic substances and c...	NaN	0.81
980	Land based activities	A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy	Introduction of non-synthetic substances and c...	NaN	0.72
999	Land based activities	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Inputs of organic matter	NaN	0
982	Land based activities	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Introduction of non-synthetic substances and c...	NaN	0
967	Land based activities	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.18
993	Land based activities	A5.13 - Infralittoral coarse sediment	Inputs of organic matter	NaN	0.11
961	Land based activities	A5.13 - Infralittoral coarse sediment	Introduction of synthetic compounds	NaN	0
1005	Land based activities	A5.14 - Circalittoral coarse sediment	Inputs of organic matter	NaN	0.72
973	Land based activities	A5.14 - Circalittoral coarse sediment	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.31
989	Land based activities	A5.23 - Infralittoral fine sands	Inputs of fertilisers and other nitrogen and p...	NaN	0.6
995	Land based activities	A5.23 - Infralittoral fine sands	Inputs of organic matter	NaN	0.57
962	Land based activities	A5.23 - Infralittoral fine sands	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.67
991	Land based activities	A5.25 - Circalittoral fine sands	Inputs of fertilisers and other nitrogen and p...	NaN	0.44
1004	Land based activities	A5.25 - Circalittoral fine sands	Inputs of organic matter	NaN	0.65
1017	Land based activities	A5.25 - Circalittoral fine sands	Introduction of non-synthetic substances and c...	NaN	0.5
972	Land based activities	A5.25 - Circalittoral fine sands	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.67
1014	Land based activities	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Inputs of fertilisers and other nitrogen and p...	NaN	0.5
1000	Land based activities	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Inputs of organic matter	NaN	0.56
986	Land based activities	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Introduction of other substances	NaN	0.64
968	Land based activities	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.67
997	Land based activities	A5.33 - Infralittoral sandy mud	Inputs of organic matter	NaN	0.2
965	Land based activities	A5.33 - Infralittoral sandy mud	Introduction of	NaN	0.5

			synthetic compounds		
1007	Land based activities	A5.34 - Infralittoral fine mud	Inputs of organic matter	NaN	0.5
975	Land based activities	A5.34 - Infralittoral fine mud	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.67
1015	Land based activities	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Inputs of fertilisers and other nitrogen and p...	NaN	0.5
1001	Land based activities	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Inputs of organic matter	NaN	0.72
1016	Land based activities	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Introduction of non-synthetic substances and c...	NaN	0.5
969	Land based activities	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.67
990	Land based activities	A5.36 - Circalittoral fine mud	Inputs of fertilisers and other nitrogen and p...	NaN	0.53
996	Land based activities	A5.36 - Circalittoral fine mud	Inputs of organic matter	NaN	0.5
979	Land based activities	A5.36 - Circalittoral fine mud	Introduction of non-synthetic substances and c...	NaN	0.56
963	Land based activities	A5.36 - Circalittoral fine mud	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.59
983	Land based activities	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Introduction of other substances	NaN	0.64
994	Land based activities	A5.531 - Cymodocea beds	Inputs of organic matter	NaN	0.72
964	Land based activities	A5.531 - Cymodocea beds	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.72
988	Land based activities	A5.535 - Posidonia beds	Inputs of fertilisers and other nitrogen and p...	NaN	0.61
1003	Land based activities	A5.535 - Posidonia beds	Inputs of organic matter	NaN	0.8
985	Land based activities	A5.535 - Posidonia beds	Introduction of other substances	NaN	0.92
971	Land based activities	A5.535 - Posidonia beds	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.81
976	Land based activities	A6.52 - Communities of abyssal muds	Introduction of non-synthetic substances and c...	NaN	0.72
987	Land based activities	EM_01 - Infralittoral Seabed	Inputs of fertilisers and other nitrogen and p...	NaN	0.6
1002	Land based activities	EM_01 - Infralittoral Seabed	Inputs of organic matter	NaN	0.57
970	Land based activities	EM_01 - Infralittoral Seabed	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.67
1006	Land based activities	EM_02 - Circalittoral Seabed	Inputs of organic matter	NaN	0.72
974	Land based activities	EM_02 - Circalittoral Seabed	Introduction of synthetic compounds	NaN	0.67
978	Land based activities	MM - Marine mammals	Introduction of non-synthetic substances and c...	NaN	0.64
186	Maritime Transport	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Introduction of non-synthetic substances	0.72	0

			and c...		
292	Maritime Transport	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Introduction of other substances	0.61	0
192	Maritime Transport	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	Introduction of non-indigenous species and tra...	0.81	0.81
193	Maritime Transport	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	Introduction of non-synthetic substances and c...	0.81	0.81
198	Maritime Transport	A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy	Introduction of non-indigenous species and tra...	0.81	0.81
48	Maritime Transport	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Introduction of non-indigenous species and tra...	0.72	0
189	Maritime Transport	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Introduction of non-synthetic substances and c...	0.72	0
749	Maritime Transport	A5.23 - Infralittoral fine sands	Abrasion (surface, light, heavy)	NaN	0.2
750	Maritime Transport	A5.25 - Circalittoral fine sands	Abrasion (surface, light, heavy)	NaN	0.2
751	Maritime Transport	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Abrasion (surface, light, heavy)	NaN	0.35
744	Maritime Transport	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Abrasion (surface, light, heavy)	NaN	0.6
270	Maritime Transport	A5.36 - Circalittoral fine mud	Abrasion (surface, light, heavy)	NaN	0.6
515	Maritime Transport	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 1	NaN	0.15
516	Maritime Transport	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 2	NaN	0.15
319	Maritime Transport	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 1	NaN	0.49
320	Maritime Transport	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 2	NaN	0.49
303	Maritime Transport	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Marine litter	0.53	0.53
302	Maritime Transport	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Underwater noise	0.53	0.53
307	Maritime Transport	A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge...	Marine litter	0.53	0.53
306	Maritime Transport	A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge...	Underwater noise	0.53	0.53
168	Maritime Transport	A5.531 - Cymodocea beds	Changes in siltation	0.81	0.81
161	Maritime Transport	A5.535 - Posidonia beds	Changes in siltation	0.81	0.8
544	Maritime Transport	A6.1 - Deep-sea rock and artificial hard subst...	Generic pressure 1	NaN	0.49
550	Maritime Transport	A6.1 - Deep-sea rock and artificial hard subst...	Generic pressure 2	NaN	0.49
357	Maritime Transport	A6.2 - Deep-sea mixed substrata	Generic pressure 1	NaN	0.49
358	Maritime Transport	A6.2 - Deep-sea mixed substrata	Generic pressure 2	NaN	0.49
367	Maritime Transport	A6.3 - Deep-sea sand	Generic pressure 1	NaN	0.49
368	Maritime Transport	A6.3 - Deep-sea sand	Generic pressure 2	NaN	0.49
377	Maritime Transport	A6.4 - Deep-sea muddy sand	Generic pressure 1	NaN	0.49
378	Maritime Transport	A6.4 - Deep-sea muddy sand	Generic pressure 2	NaN	0.49
347	Maritime Transport	A6.51 - Meditteranean communities of bathyal muds	Generic pressure 1	NaN	0.49

348	Maritime Transport	A6.51 - Mediterranean communities of bathyal muds	Generic pressure 2	NaN	0.49
387	Maritime Transport	A6.511 - Facies of sandy muds with <i>Thenea muri...</i>	Generic pressure 1	NaN	0.49
388	Maritime Transport	A6.511 - Facies of sandy muds with <i>Thenea muri...</i>	Generic pressure 2	NaN	0.49
397	Maritime Transport	A6.52 - Communities of abyssal muds	Generic pressure 1	NaN	0.49
398	Maritime Transport	A6.52 - Communities of abyssal muds	Generic pressure 2	NaN	0.49
403	Maritime Transport	BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	Generic pressure 1	NaN	0.4
404	Maritime Transport	BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	Generic pressure 2	NaN	0.4
556	Maritime Transport	EM_03 - Bathyal seabed	Generic pressure 1	NaN	0.49
562	Maritime Transport	EM_03 - Bathyal seabed	Generic pressure 2	NaN	0.49
568	Maritime Transport	EM_04 - Abyssal seabed	Generic pressure 1	NaN	0.49
574	Maritime Transport	EM_04 - Abyssal seabed	Generic pressure 2	NaN	0.49
428	Maritime Transport	IDS - Ionian deep sea	Generic pressure 1	NaN	0.49
429	Maritime Transport	IDS - Ionian deep sea	Generic pressure 2	NaN	0.49
202	Maritime Transport	MM - Marine mammals	Introduction of non-synthetic substances and c...	0.64	0.64
127	Maritime Transport	MM - Marine mammals	Marine litter	0.61	0.61
183	Maritime Transport	MM - Marine mammals	Selective extraction of species, including inc...	0.69	0.69
182	Maritime Transport	MM - Marine mammals	Underwater noise	0.69	0.69
413	Maritime Transport	SB - Seabirds	Generic pressure 1	NaN	0.49
414	Maritime Transport	SB - Seabirds	Generic pressure 2	NaN	0.49
128	Maritime Transport	TU - Turtles	Marine litter	0.69	0.69
129	Maritime Transport	TU - Turtles	Underwater noise	0.58	0.58
447	Military Areas	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Generic pressure 1	NaN	0.09
470	Military Areas	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Generic pressure 2	NaN	0.09
449	Military Areas	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	Generic pressure 1	NaN	0.09
472	Military Areas	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	Generic pressure 2	NaN	0.09
450	Military Areas	A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy	Generic pressure 1	NaN	0.09
473	Military Areas	A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy	Generic pressure 2	NaN	0.09
448	Military Areas	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Generic pressure 1	NaN	0.09
471	Military Areas	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Generic pressure 2	NaN	0.09
451	Military Areas	A5.13 - Infralittoral coarse sediment	Generic pressure 1	NaN	0.09
474	Military Areas	A5.13 - Infralittoral coarse sediment	Generic pressure 2	NaN	0.09
452	Military Areas	A5.14 - Circalittoral coarse sediment	Generic pressure 1	NaN	0.09
475	Military Areas	A5.14 - Circalittoral coarse sediment	Generic pressure 2	NaN	0.09
453	Military Areas	A5.23 - Infralittoral fine sands	Generic pressure 1	NaN	0.09
476	Military Areas	A5.23 - Infralittoral fine sands	Generic pressure 2	NaN	0.09
454	Military Areas	A5.25 - Circalittoral fine sands	Generic pressure 1	NaN	0.09
477	Military Areas	A5.25 - Circalittoral fine sands	Generic pressure 2	NaN	0.09
455	Military Areas	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Generic pressure 1	NaN	0.09
478	Military Areas	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Generic pressure 2	NaN	0.09
529	Military Areas	A5.33 - Infralittoral sandy mud	Generic pressure 1	NaN	0.09

530	Military Areas	A5.33 - Infralittoral sandy mud	Generic pressure 2	NaN	0.09
539	Military Areas	A5.34 - Infralittoral fine mud	Generic pressure 1	NaN	0.09
540	Military Areas	A5.34 - Infralittoral fine mud	Generic pressure 2	NaN	0.09
456	Military Areas	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Generic pressure 1	NaN	0.09
479	Military Areas	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Generic pressure 2	NaN	0.09
283	Military Areas	A5.36 - Circalittoral fine mud	Introduction of non-synthetic substances and c...	0.72	0.09
282	Military Areas	A5.36 - Circalittoral fine mud	Introduction of synthetic compounds	0.92	0.09
457	Military Areas	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 1	NaN	0.09
480	Military Areas	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 2	NaN	0.09
458	Military Areas	A5.39 - Mediterranean biocenosis of coastal te...	Generic pressure 1	NaN	0.09
481	Military Areas	A5.39 - Mediterranean biocenosis of coastal te...	Generic pressure 2	NaN	0.09
459	Military Areas	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 1	NaN	0.09
482	Military Areas	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 2	NaN	0.09
460	Military Areas	A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge...	Generic pressure 1	NaN	0.09
483	Military Areas	A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge...	Generic pressure 2	NaN	0.09
461	Military Areas	A5.51 - Maerl beds	Generic pressure 1	NaN	0.09
484	Military Areas	A5.51 - Maerl beds	Generic pressure 2	NaN	0.09
463	Military Areas	A5.531 - Cymodocea beds	Generic pressure 1	NaN	0.09
486	Military Areas	A5.531 - Cymodocea beds	Generic pressure 2	NaN	0.09
462	Military Areas	A5.535 - Posidonia beds	Generic pressure 1	NaN	0.09
485	Military Areas	A5.535 - Posidonia beds	Generic pressure 2	NaN	0.09
547	Military Areas	A6.1 - Deep-sea rock and artificial hard subst...	Generic pressure 1	NaN	0.09
541	Military Areas	A6.1 - Deep-sea rock and artificial hard subst...	Generic pressure 2	NaN	0.09
351	Military Areas	A6.2 - Deep-sea mixed substrata	Generic pressure 1	NaN	0.09
352	Military Areas	A6.2 - Deep-sea mixed substrata	Generic pressure 2	NaN	0.09
361	Military Areas	A6.3 - Deep-sea sand	Generic pressure 1	NaN	0.09
362	Military Areas	A6.3 - Deep-sea sand	Generic pressure 1	NaN	0.09
371	Military Areas	A6.4 - Deep-sea muddy sand	Generic pressure 1	NaN	0.09
372	Military Areas	A6.4 - Deep-sea muddy sand	Generic pressure 2	NaN	0.09
337	Military Areas	A6.51 - Mediterranean communities of bathyal muds	Generic pressure 1	NaN	0.09
338	Military Areas	A6.51 - Mediterranean communities of bathyal muds	Generic pressure 2	NaN	0.09
381	Military Areas	A6.511 - Facies of sandy muds with <i>Thenea muri...</i>	Generic pressure 1	NaN	0.09
382	Military Areas	A6.511 - Facies of sandy muds with <i>Thenea muri...</i>	Generic pressure 2	NaN	0.09
391	Military Areas	A6.52 - Communities of abyssal muds	Generic pressure 1	NaN	0.09
392	Military Areas	A6.52 - Communities of abyssal muds	Generic pressure 2	NaN	0.09
468	Military Areas	BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	Generic pressure 1	NaN	0.5
491	Military Areas	BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	Generic pressure 2	NaN	0.5
597	Military Areas	EM_01 - Infralittoral Seabed	Generic pressure 1	NaN	0.5

598	Military Areas	EM_01 - Infralittoral Seabed	Generic pressure 2	NaN	0.5
607	Military Areas	EM_02 - Circalittoral Seabed	Generic pressure 1	NaN	0.5
608	Military Areas	EM_02 - Circalittoral Seabed	Generic pressure 2	NaN	0.5
559	Military Areas	EM_03 - Bathyal seabed	Generic pressure 1	NaN	0.18
553	Military Areas	EM_03 - Bathyal seabed	Generic pressure 2	NaN	0.18
571	Military Areas	EM_04 - Abyssal seabed	Generic pressure 1	NaN	0.18
565	Military Areas	EM_04 - Abyssal seabed	Generic pressure 2	NaN	0.18
469	Military Areas	GDR - Giant devil ray	Generic pressure 1	NaN	0.5
492	Military Areas	GDR - Giant devil ray	Generic pressure 2	NaN	0.5
419	Military Areas	IDS - Ionian deep sea	Generic pressure 1	NaN	0.18
420	Military Areas	IDS - Ionian deep sea	Generic pressure 2	NaN	0.18
465	Military Areas	MM - Marine mammals	Generic pressure 1	NaN	0.5
488	Military Areas	MM - Marine mammals	Generic pressure 2	NaN	0.5
464	Military Areas	NH - Nursery habitats	Generic pressure 1	NaN	0.5
487	Military Areas	NH - Nursery habitats	Generic pressure 2	NaN	0.5
466	Military Areas	SB - Seabirds	Generic pressure 1	NaN	0.5
489	Military Areas	SB - Seabirds	Generic pressure 2	NaN	0.5
467	Military Areas	TU - Turtles	Generic pressure 1	NaN	0.5
490	Military Areas	TU - Turtles	Generic pressure 2	NaN	0.5
710	Naval base activities	A5.13 - Infralittoral coarse sediment	Generic pressure 1	NaN	0.8
711	Naval base activities	A5.13 - Infralittoral coarse sediment	Generic pressure 2	NaN	0.8
708	Naval base activities	A5.14 - Circalittoral coarse sediment	Generic pressure 1	NaN	0.8
709	Naval base activities	A5.14 - Circalittoral coarse sediment	Generic pressure 2	NaN	0.8
706	Naval base activities	A5.23 - Infralittoral fine sands	Generic pressure 1	NaN	0.8
707	Naval base activities	A5.23 - Infralittoral fine sands	Generic pressure 2	NaN	0.8
704	Naval base activities	A5.25 - Circalittoral fine sands	Generic pressure 1	NaN	0.8
705	Naval base activities	A5.25 - Circalittoral fine sands	Generic pressure 2	NaN	0.8
17	Naval base activities	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Selective extraction of species, including inc...	0.72	0.5
16	Naval base activities	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Smothering	0.81	0.5
712	Naval base activities	A5.33 - Infralittoral sandy mud	Generic pressure 1	NaN	0.8
713	Naval base activities	A5.33 - Infralittoral sandy mud	Generic pressure 2	NaN	0.8
714	Naval base activities	A5.34 - Infralittoral fine mud	Generic pressure 1	NaN	0.8
715	Naval base activities	A5.34 - Infralittoral fine mud	Generic pressure 2	NaN	0.8
686	Naval base activities	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Generic pressure 1	NaN	0.8
687	Naval base activities	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Generic pressure 2	NaN	0.8
272	Naval base activities	A5.36 - Circalittoral fine mud	Abrasion (surface, light, heavy)	0.72	0.6
688	Naval base activities	A5.36 - Circalittoral fine mud	Generic pressure 1	NaN	0.8
689	Naval base activities	A5.36 - Circalittoral fine mud	Generic pressure 2	NaN	0.8
274	Naval base activities	A5.36 - Circalittoral fine mud	Introduction of non-synthetic substances and c...	0.72	0.72
273	Naval base activities	A5.36 - Circalittoral fine mud	Introduction of synthetic compounds	0.92	0.92
503	Naval base activities	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 1	NaN	0.15
690	Naval base activities	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 1	NaN	0.8
504	Naval base activities	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 2	NaN	0.15
691	Naval base activities	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 2	NaN	0.8
692	Naval base activities	A5.39 - Mediterranean biocenosis of coastal te...	Generic pressure 1	NaN	0.8

693	Naval base activities	A5.39 - Mediterranean biocenosis of coastal te...	Generic pressure 2	NaN	0.8
321	Naval base activities	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 1	NaN	0.49
322	Naval base activities	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 2	NaN	0.49
696	Naval base activities	A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge...	Generic pressure 1	NaN	0.8
697	Naval base activities	A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge...	Generic pressure 2	NaN	0.8
698	Naval base activities	A5.51 - Maerl beds	Generic pressure 1	NaN	0.8
699	Naval base activities	A5.51 - Maerl beds	Generic pressure 2	NaN	0.8
702	Naval base activities	A5.531 - Cymodocea beds	Generic pressure 1	NaN	0.8
703	Naval base activities	A5.531 - Cymodocea beds	Generic pressure 2	NaN	0.8
700	Naval base activities	A5.535 - Posidonia beds	Generic pressure 1	NaN	0.8
701	Naval base activities	A5.535 - Posidonia beds	Generic pressure 2	NaN	0.8
30	Naval base activities	TU - Turtles	Sealing	0.22	0.22
269	Offshore sand deposits	A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy	Selective extraction	0.72	0.72
76	Offshore sand deposits	A5.23 - Infralittoral fine sands	Sealing	0.67	0.67
77	Offshore sand deposits	A5.23 - Infralittoral fine sands	Smothering	0.67	0.2
82	Offshore sand deposits	A5.25 - Circalittoral fine sands	Sealing	0.67	0.67
83	Offshore sand deposits	A5.25 - Circalittoral fine sands	Smothering	0.67	0.35
284	Offshore sand deposits	A5.36 - Circalittoral fine mud	Changes in siltation	0.72	0.8
286	Offshore sand deposits	A5.36 - Circalittoral fine mud	Introduction of microbial pathogens	0.53	0.5
285	Offshore sand deposits	A5.36 - Circalittoral fine mud	Introduction of non-synthetic substances and c...	0.72	0.72
505	Offshore sand deposits	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 1	NaN	0.15
506	Offshore sand deposits	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 2	NaN	0.15
323	Offshore sand deposits	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 1	NaN	0.49
324	Offshore sand deposits	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 2	NaN	0.49
582	Offshore sand deposits	EM_01 - Infralittoral Seabed	Sealing	NaN	0.67
583	Offshore sand deposits	EM_01 - Infralittoral Seabed	Smothering	NaN	0.67
265	Oil & Gas extraction	A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy	Introduction of non-synthetic substances and c...	0.72	0.72
264	Oil & Gas extraction	A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy	Smothering	0.5	0.5
297	Oil & Gas extraction	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Introduction of other substances	0.64	0.64
507	Oil & Gas extraction	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 1	NaN	0.15
508	Oil & Gas extraction	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 2	NaN	0.15
299	Oil & Gas extraction	A5.38 - Mediterranean biocenosis of	Introduction of other	0.64	0.64

		muddy detr...		substances		
325	Oil & Gas extraction	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 1	NaN		0.49
326	Oil & Gas extraction	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 2	NaN		0.49
333	Oil & Gas extraction	A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge...	Generic pressure 1	NaN		0.49
334	Oil & Gas extraction	A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge...	Generic pressure 2	NaN		0.49
542	Oil & Gas extraction	A6.1 - Deep-sea rock and artificial hard subst...	Generic pressure 1	NaN		0.2
548	Oil & Gas extraction	A6.1 - Deep-sea rock and artificial hard subst...	Generic pressure 2	NaN		0.2
353	Oil & Gas extraction	A6.2 - Deep-sea mixed substrata	Generic pressure 1	NaN		0.2
354	Oil & Gas extraction	A6.2 - Deep-sea mixed substrata	Generic pressure 2	NaN		0.2
363	Oil & Gas extraction	A6.3 - Deep-sea sand	Generic pressure 1	NaN		0.2
364	Oil & Gas extraction	A6.3 - Deep-sea sand	Generic pressure 2	NaN		0.2
373	Oil & Gas extraction	A6.4 - Deep-sea muddy sand	Generic pressure 1	NaN		0.2
374	Oil & Gas extraction	A6.4 - Deep-sea muddy sand	Generic pressure 2	NaN		0.2
343	Oil & Gas extraction	A6.51 - Meditteranean communities of bathyal muds	Generic pressure 1	NaN		0.2
344	Oil & Gas extraction	A6.51 - Meditteranean communities of bathyal muds	Generic pressure 2	NaN		0.2
383	Oil & Gas extraction	A6.511 - Facies of sandy muds with Thenea muri...	Generic pressure 1	NaN		0.2
384	Oil & Gas extraction	A6.511 - Facies of sandy muds with Thenea muri...	Generic pressure 2	NaN		0.2
393	Oil & Gas extraction	A6.52 - Communities of abyssal muds	Generic pressure 1	NaN		0.2
394	Oil & Gas extraction	A6.52 - Communities of abyssal muds	Generic pressure 2	NaN		0.2
130	Oil & Gas extraction	A6.52 - Communities of abyssal muds	Introduction of non-synthetic substances and c...		0.72	0.72
131	Oil & Gas extraction	A6.52 - Communities of abyssal muds	Smothering		0.72	0.72
554	Oil & Gas extraction	EM_03 - Bathyal seabed	Generic pressure 1	NaN		0.2
560	Oil & Gas extraction	EM_03 - Bathyal seabed	Generic pressure 2	NaN		0.2
566	Oil & Gas extraction	EM_04 - Abyssal seabed	Generic pressure 1	NaN		0.2
572	Oil & Gas extraction	EM_04 - Abyssal seabed	Generic pressure 2	NaN		0.2
424	Oil & Gas extraction	IDS - Ionian deep sea	Generic pressure 1	NaN		0.2
425	Oil & Gas extraction	IDS - Ionian deep sea	Generic pressure 2	NaN		0.2
148	Oil & Gas extraction	MM - Marine mammals	Underwater noise		0.81	0.72
415	Oil & Gas extraction	SB - Seabirds	Generic pressure 1	NaN		0.49
416	Oil & Gas extraction	SB - Seabirds	Generic pressure 2	NaN		0.49
335	Oil & Gas research	A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge...	Generic pressure 1	NaN		0.49
336	Oil & Gas research	A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge...	Generic pressure 2	NaN		0.49
545	Oil & Gas research	A6.1 - Deep-sea rock and artificial hard subst...	Generic pressure 1	NaN		0.49
551	Oil & Gas research	A6.1 - Deep-sea rock and artificial hard subst...	Generic pressure 2	NaN		0.49
359	Oil & Gas research	A6.2 - Deep-sea mixed substrata	Generic pressure 1	NaN		0.49
360	Oil & Gas research	A6.2 - Deep-sea mixed substrata	Generic pressure 2	NaN		0.49
369	Oil & Gas research	A6.3 - Deep-sea sand	Generic pressure 2	NaN		0.49
370	Oil & Gas research	A6.3 - Deep-sea sand	Generic pressure 2	NaN		0.49
379	Oil & Gas research	A6.4 - Deep-sea muddy sand	Generic pressure 1	NaN		0.49
380	Oil & Gas research	A6.4 - Deep-sea muddy sand	Generic pressure 2	NaN		0.49
349	Oil & Gas research	A6.51 - Meditteranean communities of	Generic pressure 1	NaN		0.49

		bathyal muds			
350	Oil & Gas research	A6.51 - Mediterranean communities of bathyal muds	Generic pressure 2	NaN	0.49
389	Oil & Gas research	A6.511 - Facies of sandy muds with <i>Thenea muri...</i>	Generic pressure 1	NaN	0.49
390	Oil & Gas research	A6.511 - Facies of sandy muds with <i>Thenea muri...</i>	Generic pressure 2	NaN	0.49
399	Oil & Gas research	A6.52 - Communities of abyssal muds	Generic pressure 1	NaN	0.49
400	Oil & Gas research	A6.52 - Communities of abyssal muds	Generic pressure 2	NaN	0.49
405	Oil & Gas research	BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	Generic pressure 1	NaN	0.4
406	Oil & Gas research	BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	Generic pressure 2	NaN	0.4
557	Oil & Gas research	EM_03 - Bathyal seabed	Generic pressure 1	NaN	0.49
563	Oil & Gas research	EM_03 - Bathyal seabed	Generic pressure 2	NaN	0.49
569	Oil & Gas research	EM_04 - Abyssal seabed	Generic pressure 1	NaN	0.49
575	Oil & Gas research	EM_04 - Abyssal seabed	Generic pressure 2	NaN	0.49
430	Oil & Gas research	IDS - Ionian deep sea	Generic pressure 1	NaN	0.49
431	Oil & Gas research	IDS - Ionian deep sea	Generic pressure 2	NaN	0.49
44	Oil & Gas research	MM - Marine mammals	Underwater noise	0.5	0.5
55	Protected Areas	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	No pressure	0	0
151	Protected Areas	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	No pressure	0	0
101	Protected Areas	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	No pressure	0	0
26	Protected Areas	A5.535 - Posidonia beds	Inputs of fertilisers and other nitrogen and p...	0.22	0.22
27	Protected Areas	A5.535 - Posidonia beds	Marine litter	0.31	0.31
171	Protected Areas	MM - Marine mammals	No pressure	0.22	0
29	Protected Areas	SB - Seabirds	Marine litter	0.22	0.22
173	Protected Areas	TU - Turtles	No pressure	0	0
291	Renewable energy facilities	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Sealing	1	1
290	Renewable energy facilities	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Significant changes in thermal regime	0.69	0.25
267	Renewable energy facilities	A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy	Smothering	0.42	0.42
509	Renewable energy facilities	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 1	NaN	0.15
510	Renewable energy facilities	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 2	NaN	0.15
417	Renewable energy facilities	SB - Seabirds	Generic pressure 1	NaN	0.49
418	Renewable energy facilities	SB - Seabirds	Generic pressure 2	NaN	0.49
296	Small scale fishery	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Abrasion (surface, light, heavy)	0.5	0.5
114	Small scale fishery	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	Abrasion (surface, light, heavy)	0.75	0.75
107	Small scale fishery	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	Marine litter	0.61	0.61
9	Small scale fishery	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	Selective extraction of species, including inc...	0.58	0.58
59	Small scale fishery	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	Smothering	0.76	0.76

249	Small scale fishery	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Inputs of organic matter	0.72	0
60	Small scale fishery	A5.13 - Infralittoral coarse sediment	Selective extraction of species, including inc...	0.51	0.5
730	Small scale fishery	A5.14 - Circalittoral coarse sediment	Generic pressure 1	NaN	0.25
731	Small scale fishery	A5.14 - Circalittoral coarse sediment	Generic pressure 2	NaN	0.25
14	Small scale fishery	A5.23 - Infralittoral fine sands	Marine litter	0.69	0.69
15	Small scale fishery	A5.23 - Infralittoral fine sands	Selective extraction of species, including inc...	0.61	0.2
728	Small scale fishery	A5.25 - Circalittoral fine sands	Generic pressure 1	NaN	0.25
729	Small scale fishery	A5.25 - Circalittoral fine sands	Generic pressure 2	NaN	0.25
716	Small scale fishery	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Generic pressure 1	NaN	0.25
717	Small scale fishery	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Generic pressure 2	NaN	0.25
732	Small scale fishery	A5.33 - Infralittoral sandy mud	Generic pressure 1	NaN	0.25
733	Small scale fishery	A5.33 - Infralittoral sandy mud	Generic pressure 2	NaN	0.25
736	Small scale fishery	A5.34 - Infralittoral fine mud	Changes in siltation	NaN	0.8
734	Small scale fishery	A5.34 - Infralittoral fine mud	Generic pressure 1	NaN	0.25
735	Small scale fishery	A5.34 - Infralittoral fine mud	Generic pressure 2	NaN	0.25
737	Small scale fishery	A5.34 - Infralittoral fine mud	Removal of substratum (extraction)	NaN	0.58
718	Small scale fishery	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Generic pressure 1	NaN	0.25
719	Small scale fishery	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Generic pressure 2	NaN	0.25
720	Small scale fishery	A5.36 - Circalittoral fine mud	Generic pressure 1	NaN	0.25
721	Small scale fishery	A5.36 - Circalittoral fine mud	Generic pressure 2	NaN	0.25
511	Small scale fishery	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 1	NaN	0.15
512	Small scale fishery	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 2	NaN	0.15
722	Small scale fishery	A5.39 - Mediterranean biocenosis of coastal te...	Generic pressure 1	NaN	0.25
723	Small scale fishery	A5.39 - Mediterranean biocenosis of coastal te...	Generic pressure 2	NaN	0.25
327	Small scale fishery	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 1	NaN	0.49
328	Small scale fishery	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 2	NaN	0.49
724	Small scale fishery	A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge...	Generic pressure 1	NaN	0.25
725	Small scale fishery	A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge...	Generic pressure 2	NaN	0.25
132	Small scale fishery	A5.51 - Maerl beds	Abrasion (surface, light, heavy)	0.92	0.92
726	Small scale fishery	A5.531 - Cymodocea beds	Generic pressure 1	NaN	0.25
727	Small scale fishery	A5.531 - Cymodocea beds	Generic pressure 2	NaN	0.25
21	Small scale fishery	A5.535 - Posidonia beds	Introduction of non-indigenous species and tra...	1	1
20	Small scale fishery	A5.535 - Posidonia beds	Selective extraction of species, including inc...	0.31	0.31
591	Small scale fishery	EM_01 - Infralittoral Seabed	Marine litter	NaN	0.69
592	Small scale fishery	EM_01 - Infralittoral Seabed	Selective extraction of species, including inc...	NaN	0.61
102	Small scale fishery	MM - Marine mammals	Selective extraction	0.61	0.61

			of species, including inc...		
103	Small scale fishery	MM - Marine mammals	Underwater noise	0.39	0.39
409	Small scale fishery	SB - Seabirds	Generic pressure 1	NaN	0.49
410	Small scale fishery	SB - Seabirds	Generic pressure 2	NaN	0.49
104	Small scale fishery	TU - Turtles	Selective extraction of species, including inc...	0.39	0.39
35	Trawling	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Abrasion (surface, light, heavy)	0.67	0.5
36	Trawling	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Selective extraction of species, including inc...	0.61	0
6	Trawling	A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	Underwater noise	0.61	0
50	Trawling	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	Abrasion (surface, light, heavy)	0.91	0.91
49	Trawling	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	Changes in siltation	1	1
195	Trawling	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	Selective extraction	0.81	0.81
96	Trawling	A4.26 - Mediterranean coralligenous communities	Selective extraction of species, including inc...	0.92	0.92
196	Trawling	A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy	Abrasion (surface, light, heavy)	0.72	0.72
11	Trawling	A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy	Marine litter	0.81	0.81
197	Trawling	A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy	Selective extraction of species, including inc...	0.81	0.81
33	Trawling	A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy	Smothering	0.56	0.56
10	Trawling	A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy	Underwater noise	0.61	0.61
37	Trawling	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Abrasion (surface, light, heavy)	0.74	0.8
57	Trawling	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Changes in siltation	0.69	0
38	Trawling	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Selective extraction of species, including inc...	0.71	0
135	Trawling	A4.7 - Circalittoral rock and other hard subst...	Smothering	0.92	0
75	Trawling	A5.23 - Infralittoral fine sands	Abrasion (surface, light, heavy)	0.56	0.2
84	Trawling	A5.25 - Circalittoral fine sands	Abrasion (surface, light, heavy)	0.69	0.2
62	Trawling	A5.25 - Circalittoral fine sands	Changes in siltation	0.83	0.8
140	Trawling	A5.25 - Circalittoral fine sands	Selective extraction of species, including inc...	0.78	0.5
177	Trawling	A5.25 - Circalittoral fine sands	Smothering	0.83	0.35
174	Trawling	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Abrasion (surface, light, heavy)	0.83	0.35
175	Trawling	A5.26 - Circalittoral muddy sand	Smothering	0.75	0.5
521	Trawling	A5.33 - Infralittoral sandy mud	Abrasion (surface, light, heavy)	NaN	0.26
522	Trawling	A5.33 - Infralittoral sandy mud	Smothering	NaN	0.28

531	Trawling	A5.34 - Infralittoral fine mud	Abrasion (surface, light, heavy)	NaN	0.5
532	Trawling	A5.34 - Infralittoral fine mud	Smothering	NaN	0.28
178	Trawling	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Abrasion (surface, light, heavy)	0.83	0.83
179	Trawling	A5.35 - Circalittoral sandy mud	Smothering	0.83	0.83
281	Trawling	A5.36 - Circalittoral fine mud	Abrasion (surface, light, heavy)	0.64	0.6
121	Trawling	A5.36 - Circalittoral fine mud	Changes in siltation	0.76	0.8
142	Trawling	A5.36 - Circalittoral fine mud	Selective extraction of species, including inc...	0.86	0.5
120	Trawling	A5.36 - Circalittoral fine mud	Smothering	0.72	0.2
45	Trawling	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Changes in siltation	0.72	0.72
513	Trawling	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 1	NaN	0.15
514	Trawling	A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detr...	Generic pressure 2	NaN	0.15
123	Trawling	A5.39 - Mediterranean biocenosis of coastal te...	Changes in siltation	0.81	0.81
519	Trawling	A5.39 - Mediterranean biocenosis of coastal te...	Generic pressure 1	NaN	0.15
520	Trawling	A5.39 - Mediterranean biocenosis of coastal te...	Generic pressure 2	NaN	0.15
122	Trawling	A5.39 - Mediterranean biocenosis of coastal te...	Smothering	0.72	0.72
301	Trawling	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Abrasion (surface, light, heavy)	0.72	0.72
329	Trawling	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 1	NaN	0.49
330	Trawling	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Generic pressure 2	NaN	0.49
300	Trawling	A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal de...	Selective extraction of species, including inc...	0.72	0.72
305	Trawling	A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge...	Abrasion (surface, light, heavy)	0.72	0.72
304	Trawling	A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge...	Selective extraction of species, including inc...	0.72	0.72
105	Trawling	A5.51 - Maerl beds	Abrasion (surface, light, heavy)	0.68	0.68
53	Trawling	A5.51 - Maerl beds	Changes in siltation	0.82	0.82
144	Trawling	A5.51 - Maerl beds	Selective extraction of species, including inc...	0.76	0.76
143	Trawling	A5.51 - Maerl beds	Smothering	1	1
24	Trawling	A5.531 - Cymodocea beds	Abrasion (surface, light, heavy)	0.68	0.68
51	Trawling	A5.531 - Cymodocea beds	Changes in siltation	0.72	0.72
25	Trawling	A5.531 - Cymodocea beds	Selective extraction of species, including inc...	0.72	0.72
18	Trawling	A5.535 - Posidonia beds	Abrasion (surface, light, heavy)	0.73	0.8
160	Trawling	A5.535 - Posidonia beds	Changes in siltation	0.75	0.8
19	Trawling	A5.535 - Posidonia beds	Smothering	1	1

34	Trawling	A6.3 - Deep-sea sand	Abrasion (surface, light, heavy)	0.53	0.53
339	Trawling	A6.51 - Mediterranean communities of bathyal muds	Generic pressure 1	NaN	0.81
340	Trawling	A6.51 - Mediterranean communities of bathyal muds	Generic pressure 2	NaN	0.81
124	Trawling	A6.51 - Mediterranean communities of bathyal muds	Selective extraction of species, including inc...	0.72	0.72
125	Trawling	A6.51 - Mediterranean communities of bathyal muds	Smothering	0.81	0.81
401	Trawling	BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	Generic pressure 1	NaN	0.4
402	Trawling	BDS - Bathypelagic component of deep sea areas	Generic pressure 2	NaN	0.4
581	Trawling	EM_01 - Infralittoral Seabed	Abrasion (surface, light, heavy)	NaN	0.56
599	Trawling	EM_02 - Circalittoral Seabed	Abrasion (surface, light, heavy)	NaN	0.83
600	Trawling	EM_02 - Circalittoral Seabed	Smothering	NaN	0.83
445	Trawling	GDR - Giant devil ray	Generic pressure 1	NaN	0.49
446	Trawling	GDR - Giant devil ray	Generic pressure 2	NaN	0.49
683	Trawling	MM - Marine mammals	Selective extraction of species, including inc...	NaN	0.33
109	Trawling	NH - Nursery habitats	Marine litter	0.78	0.78
69	Trawling	NH - Nursery habitats	Selective extraction of species, including inc...	0.68	0.68
407	Trawling	SB - Seabirds	Generic pressure 1	NaN	0.49
408	Trawling	SB - Seabirds	Generic pressure 2	NaN	0.49
172	Trawling	TU - Turtles	Selective extraction of species, including inc...	0.33	0.33